

Universidad Nacional de La Rioja

Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación

Licenciatura en Psicopedagogía

“Psicopedagogía y salud pública: características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad de La Rioja en el año 2024”

Trabajo Final de Grado

Para la obtención del título de Licenciado en Psicopedagogía

Autor

Gustavo Miguel Salto | gsalto@unlar.edu.ar

Directora disciplinar

Esp. Débora Nacuzi | nzicdebora@hotmail.com

Director metodológico

Esp. Martín Daniel Cipollone | psipollone@gmail.com

La Rioja, Argentina, 2025

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Resumen

La Psicopedagogía en el ámbito de la salud pública es una práctica poco conocida en nuestra provincia, lo que limita el reconocimiento y aprovechamiento de su potencial en contextos como los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Por ello, la presente investigación tiene como objetivo interpretar las características que asume la intervención psicopedagógica en estos centros durante el año 2024.

Este estudio, de carácter cualitativo, adopta un diseño exploratorio-descriptivo, de corte transversal y no experimental. Se utilizan entrevistas semiestructuradas como instrumento principal para la recolección de información. Las participantes son profesionales de la Psicopedagogía que desempeñan su labor en estas instituciones estatales de la salud pública.

Los resultados obtenidos esclarecen que las características que presenta la intervención psicopedagógica en estos centros están vinculadas principalmente a una práctica asistencial, donde se prioriza la atención de las diversas demandas que surgen en los usuarios¹. Esta tendencia tensiona los principios clave de la Atención Primaria de la Salud (APS), que destaca la relevancia de la prevención y la promoción de la salud.

Se observa, además, que esta labor se desarrolla dentro del marco de colaboración interdisciplinaria, lo que enriquece el proceso de atención. Este estudio también identifica varios factores que facilitan u obstaculizan la intervención psicopedagógica. Entre los factores facilitadores, se destaca, en especial, la figura de la coordinadora del CAPS, quien juega un papel clave en el desarrollo de la tarea psicopedagógica. Por otro lado, se señala la escasez de

¹ En la salud pública, un usuario es aquella persona que forma parte del sistema de atención sanitaria, ya sea de manera directa o indirecta, buscando mejorar su bienestar físico, mental o social.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

recursos y herramientas específicas para el diagnóstico con adolescentes como uno de los principales obstáculos que limitan una intervención más efectiva.

Finalmente, este trabajo de investigación ofrece reflexiones sobre el papel de la intervención psicopedagógica en los CAPS, resaltando su potencial para trascender la labor centrada en el consultorio. En este sentido, se subraya que también puede orientarse hacia un trabajo preventivo dirigido a abordar problemáticas relacionadas al aprendizaje y a promover aprendizajes saludables, con el fin de alinearse con los principios fundamentales de la APS.

Palabras clave: Psicopedagogía, intervención psicopedagógica, salud pública, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Índice

Introducción	1
Planteamiento del Problema	2
Objetivos	8
Objetivo General	8
Objetivos Específicos	8
Estado del Arte	9
Marco Teórico	12
Capítulo 1:	12
Intervención Psicopedagógica	12
1.1. La Psicopedagogía: conceptos y definiciones	12
1.2. Objeto de intervención psicopedagógica	16
1.3. Intervención psicopedagógica: conceptualización	19
1.4. Perspectiva interdisciplinar en la intervención psicopedagógica	22
1.5. Ámbitos de intervención psicopedagógica	24
Capítulo 2:	27
La Psicopedagogía en la salud pública	27
2.1. Salud pública: conceptos y definiciones	27
2.2. Atención Primaria de la Salud (APS): conceptualización	29

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

2.3. El trabajo interdisciplinario en la salud pública	32
2.4. Recorrido de la Psicopedagogía en la salud pública: breve reseña	34
2.5. El Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) como institución para el ejercicio profesional psicopedagógico	39
Capítulo 3:	43
La especificidad del rol psicopedagógico en el Primer Nivel de Atención en la salud pública	43
3.1. Intervención desde lo asistencial	43
3.1.1. Diagnóstico Psicopedagógico	44
3.1.2. Tratamiento Psicopedagógico	48
3.2. Intervención desde la prevención y promoción	51
3.3. Pensar la intervención psicopedagógica en la salud pública desde un enfoque comunitario	53
Anticipación de Sentido	56
Marco Metodológico	57
Tipo de Investigación	57
Diseño de Investigación	57
Unidad de Observación	57
Instrumento de Recolección de Datos	58
Categorías de análisis	58

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Análisis de Datos	60
Demandas que originan la intervención psicopedagógica	60
Herramientas en la intervención psicopedagógica	64
El lugar del trabajo interdisciplinario en la intervención psicopedagógica	71
Factores contextuales en la intervención psicopedagógica	73
Conclusiones	78
Referencias	81
Anexos	
Modelo de Entrevista Semiestructurada	
Modelo del Consentimiento Informado	
Fuente de consulta: Ministerio de Salud Pública (Jefatura de Zona I) – Correo electrónico	
Cuadro de Categorías de Análisis	
Registro visual de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)	

Índice de Tablas

Tabla 1. Organización de las categorías de análisis.	59
--	----

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Introducción

La intervención psicopedagógica en el ámbito de la salud pública, especialmente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), desempeña un papel relevante. Estas instituciones, aunque fundamentales, se distinguen por su complejidad y su constante transformación, lo que obliga a las profesionales de esta disciplina a enfrentar una variedad de situaciones relacionadas con el aprendizaje que, de manera continua, interpelan y desafían su práctica. En consecuencia, la realidad de estos centros exige del rol psicopedagógico acciones que respondan a las particularidades del contexto.

Por esta razón, el objetivo del presente trabajo busca interpretar las características que asume de la intervención que realizan las profesionales de la Psicopedagogía en estas instituciones, explorando las cualidades de sus prácticas. La metodología empleada en esta investigación es de enfoque cualitativo, con un diseño exploratorio-descriptivo, de corte transversal y no experimental. Esto permite, a través de los relatos y vivencias de las participantes, una comprensión profunda y detallada de las características de la práctica profesional en este contexto de primer nivel de atención de la salud pública.

Este estudio se organiza en tres capítulos que abordan aspectos clave de la Psicopedagogía en la salud pública. El primero explora las bases teóricas de la disciplina, su evolución histórica, el objeto y ámbitos de intervención, la perspectiva interdisciplinaria, entre otros. El segundo analiza la relación entre la Psicopedagogía y la salud pública, contextualizando su contribución a la práctica profesional. Finalmente, en el tercero se analiza la especificidad del rol del psicopedagogo dentro del primer nivel de atención en el sistema de salud pública, es decir, en los CAPS, detallando su labor tanto asistencial como preventiva.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Planteamiento del Problema

La Psicopedagogía tiene presencia en diversos contextos, tales como el de salud, educativo, forense, comunitario y laboral, con el objetivo de “intervenir en relación al sujeto en situación de aprendizaje” (Flores, 2015, p. 5). En nuestra provincia, la práctica psicopedagógica en el ámbito de la salud pública es escasamente conocida en comparación con el escenario educativo.

Este fenómeno puede entenderse mejor al considerar la estructura del sistema de salud en Argentina, que según Acuña y Chudnovsky (2002), se compone de “tres subsistemas: el público, el llamado de obras sociales y el privado” (p. 2). Comprender esta estructura es fundamental para entender la dinámica de sus dimensiones, especialmente en lo que respecta al subsistema público de salud, donde la intervención psicopedagógica aún carece de visibilidad.

En este contexto, se define a la salud pública como “un espacio social de acceso comunitario” (Malaspina y Molina, 2019, p. 3), principalmente para “aquellos que no disponen de cobertura formal y que ingresan al sistema a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de los Hospitales” (Maceira, et al. 2006, p. 1). Así, los CAPS se posicionan como el primer nivel en la cadena de atención y desempeñan un papel crucial al cubrir las necesidades de salud integral de la población.

Históricamente, la lógica de funcionamiento de estos centros ha estado en consonancia con el marco conceptual de la Atención Primaria de la Salud (APS) difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que enfatiza en la idea de que la APS garantiza a las personas una atención integral de calidad, desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, lo más cerca posible de sus lugares

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

habituales², siendo los CAPS los establecimientos próximos en brindar atención médica y social a la comunidad en sus diferentes edades³.

Según Dubkin (2018), en el ámbito psicopedagógico, diferentes acontecimientos marcaron la incorporación de profesionales de la Psicopedagogía en el subsistema público de salud para abordar las distintas situaciones que se presentan en el amplio espectro del aprendizaje. De ahí que la figura de este profesional adquiere relevancia en la salud pública.

Así, a lo largo de su recorrido, la Psicopedagogía fue abriendo camino en estos espacios y la incorporación de profesionales de esta disciplina en el campo de la salud pública se fue acrecentando.

En nuestra provincia, la demanda asistencial psicopedagógica en el campo de la salud pública en general y de los CAPS en particular, suele estar relacionada principalmente con las dificultades que tienen los niños y o adolescentes al transitar el trayecto pedagógico en las instituciones educativas cercanas a su área programática⁴. Azar (2017) plantea que “frente a los problemas de aprendizaje se realizan acciones de asistencia (diagnóstico y tratamiento)” (p. 28).

Al respecto, Silvia Schlemenson (2007) plantea que:

El diagnóstico psicopedagógico es un proceso en el que se intenta encontrar el sentido histórico subjetivo (conocer la naturaleza) de los problemas de aprendizaje de un niño

² Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023, Atención Primaria de la Salud. Tomado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care#:~:text=La%20atenci%C3%B3n%20primaria%20de%20salud%20garantiza%20a%20las%20personas%20una, posible%20de%20sus%20lugares%20habituales>.

³ Portal oficial del Estado Argentino. Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/habitat/mas-programas/damiji/centros-de-atencion-primaria-de-la-salud>

⁴ El área programática es la forma de organización del Subsistema Público de Salud, para desarrollar la estrategia de atención primaria de la salud, pensándola como la puerta de entrada al sistema de salud de la comunidad.

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

determinado (enfermedad) a través del análisis de sus dificultades escolares (síntomas y signos). (p. 15)

El diagnóstico como proceso “permite conocer el qué, cómo, para qué y por qué de la modalidad de aprendizaje del aprendiente” (Azar, 2017, p. 113). Los niños que presentan dificultades⁵ para acceder al aprendizaje son derivados a un tratamiento psicopedagógico.

Desde ese planteo, el diagnóstico es previo al tratamiento. Schlemenson (2009) sostiene que “el tratamiento psicopedagógico está exclusivamente dirigido a la asistencia de niños y adolescentes que presentan problemas en su aprendizaje, derivados al mismo por no alcanzar el nivel medio requerido para el dominio de los conocimientos escolares” (p. 35).

Según Rego (2009), “los problemas de aprendizaje se presentan como desinterés e importantes inhibiciones en el acceso a lo nuevo y lo aún por conocer” (p. 186). En efecto, la intervención en el tratamiento psicopedagógico se orienta a “trabajar las restricciones, las diferentes dimensiones involucradas en el problema de aprendizaje, para que el niño pueda vincularse activamente con los objetos de conocimiento desde su deseo y sus posibilidades cognitivas” (Fusca, 2017, p. 181). En esta instancia se procura que “el sujeto pueda construir conocimientos, reconocerse en sus producciones y cobrar en ellas una forma de representación que les permita circular socialmente” (Filidoro, 2008, p. 10).

En los CAPS, la solicitud de intervención en estas situaciones puede proceder de diversas instituciones o escuelas de diferentes niveles educativos, así como de los padres o tutores del sujeto en cuestión, o puede originarse desde el propio equipo de profesionales del centro de salud (pediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros), lo que abre una

⁵ Schlemenson refiere a capturas psíquicas establecidas en distintos momentos de la constitución del psiquismo que da lugar a restricciones en la producción simbólica.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

ventana de posibilidades respecto del rol en el trabajo interdisciplinario en el ámbito de la salud pública.

Considerando que los CAPS no solo brindan asistencia cuando la enfermedad⁶ ya está presente, sino que también se dedican a promover la salud de manera preventiva, la Psicopedagogía, como disciplina en permanente construcción, desempeña un rol fundamental en estos espacios dedicados a la promoción de la salud. En este sentido, Malaspina y Molina (2019) definen la promoción de la salud como aquella que propicia “espacios de aprendizaje referidos a cómo construir salud integral en general y en particular la salud mental” (p. 3).

La situación actual de los CAPS demanda una práctica profesional adaptada al contexto y circunstancias específicas, por lo que intervenir en torno a un sujeto aprendiente, en todas sus etapas de la vida, implica pensar en la coexistencia de diversas acciones. Así, la Psicopedagogía enfrenta múltiples escenarios en los que interviene en torno a los procesos de aprendizaje.

Esto es, además de abordar la asistencia de los problemas de aprendizaje, también puede “comprender acciones e intervenciones en el marco de la educación para la salud y de la promoción de aprendizajes saludables” (Dubkin, 2006, p. 130).

Desde ese marco, la intervención psicopedagógica, comprendida como un “conjunto de acciones profesionales realizadas en contextos educativos y de salud de cualquier modalidad cuyo objetivo es mejorar la calidad de los aprendizajes de los sujetos (individuo, grupo, institución, comunidad)” (Azar, 2017, p. 28), es una pieza clave que puede contribuir,

⁶ El concepto de enfermedad se comprende desde una perspectiva multicausal que abarca dimensiones biológicas, sociales y políticas.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”
no sólo con las acciones asistenciales para abordar los problemas de aprendizaje, sino también al diseño de múltiples y diversas actuaciones preventivas.

Así, la intervención psicopedagógica hoy en día “es una realidad que va abriéndose camino e implantándose progresivamente” (Bauselas, 2008, p. 202), especialmente en el ámbito de la salud pública, con el objetivo de “ofrecer nuevas formas de pensar, hacer y movilizar procesos de aprendizaje” (Juárez, 2012, p. 204). Por esto, el profesional de la Psicopedagogía enfrenta una tarea que, aunque compleja, resulta enormemente indispensable.

A pesar de ello, la intervención psicopedagógica que se lleva a cabo en los CAPS de la ciudad de La Rioja constituye una práctica poco explorada y documentada. En consecuencia, se observa una notable falta de estudios que profundicen en las características de dicha intervención en estos centros. La ausencia de conocimiento detallado sobre las características que asume la intervención psicopedagógica en los CAPS puede limitar su comprensión, dado que varía de un centro a otro según las demandas específicas del entorno.

Por lo tanto, resulta crucial investigar y profundizar en este tema, con el fin de enriquecer la práctica profesional en estos centros tanto a nivel asistencial como preventivo y de promoción, para contribuir con aportes que generen mejores condiciones del rol profesional en relación con los procesos de aprendizaje y bienestar de la comunidad.

En función de lo anterior, surge la siguiente **pregunta de investigación**:
¿Cuáles son las características que asume la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud de la Ciudad de La Rioja en el año 2024?

De ello se desprenden los siguientes interrogantes que orientarán el estudio:

- ¿A qué responden las demandas que originan la intervención psicopedagógica?
- ¿Qué herramientas emplean las profesionales de la Psicopedagogía en su práctica?

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

- ¿Cuáles son los factores contextuales que facilitan u obstaculizan la labor psicopedagógica?
- ¿De qué manera se presenta el trabajo interdisciplinario en la tarea psicopedagógica?

Con estas preguntas, se pretende obtener una visión integral y detallada de las características de la intervención psicopedagógica en los CAPS de la ciudad de La Rioja en el año 2024. Así, se busca contribuir al conocimiento, desarrollo y apertura de la disciplina en el ámbito de la salud pública.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Objetivos

Objetivo General

Interpretar las características que asume la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad de La Rioja en el año 2024.

Objetivos Específicos

- Identificar las demandas que originan la intervención psicopedagógica.
- Reconocer las herramientas que emplean las profesionales de la Psicopedagogía en su práctica.
- Examinar los factores contextuales que facilitan u obstaculizan la labor psicopedagógica.
- Explorar el lugar que se le asigna al trabajo interdisciplinario en la tarea psicopedagógica.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Estado del Arte

A continuación, se presentarán las investigaciones más relevantes y destacadas relacionadas con el objeto de estudio de este proyecto. Se considerará la intervención psicopedagógica en el ámbito de la salud pública como categoría principal, destacando investigaciones y producciones académicas significativas.

A nivel internacional, García Docampo (2017) realizó un estudio cualitativo sobre *“La acción psicopedagógica en el marco de la pedagogía hospitalaria”*, centrado en niños que viven situaciones consecuentes de una enfermedad. A través de entrevistas a especialistas, se identificaron necesidades académicas, sociales, emocionales y familiares en estos niños. El estudio concluye que la práctica de la Psicopedagogía en estos contextos mejora no solo la situación personal y familiar de los individuos, sino que también enriquece a la comunidad en general.

A nivel nacional, Bustos et al. (2021), realizaron la investigación *“Psicopedagogía y salud: nuestro quehacer en el campo hospitalario”*, mediante la cual se da a conocer la identidad del profesional y la ejecución del rol psicopedagógico en el ámbito hospitalario. La investigación se basa en un proyecto de intervención que incluye un diseño de un webinar. Los hallazgos indican que el psicopedagogo es fundamental para integrar el trabajo en el desarrollo académico, psicológico-pedagógico y social de niños y adolescentes, centrandose su atención en crear las condiciones más favorables para el aprendizaje.

Por otro lado, Malaspina y Molina (2019) publicaron el estudio *“La práctica psicopedagógica en el ámbito de la salud pública en Bahía Blanca”*, basado en la experiencia del equipo de psicopedagogos de la ciudad. El estudio revela que la práctica psicopedagógica

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)” en la salud pública en dicha ciudad no está completamente definida, sino que se encuentra en constante construcción y cambio según las demandas de la comunidad. Además, los autores destacan que, como profesionales de salud en atención primaria, la labor radica fundamentalmente en la promoción y prevención.

Ochnio (2021) presenta reflexiones sobre *“La modalidad de trabajo en Taller en Dispositivos Preventivo-Comunitarios. Intervenciones psicopedagógicas en el ámbito de la Salud Pública”*. Este escrito, fundamentado en experiencias relacionadas con el ejercicio del rol profesional psicopedagógico, destaca que la práctica psicopedagógica, como parte integrante de los equipos de salud en el ámbito comunitario y de la salud pública, se vincula a múltiples dispositivos preventivo-comunitarios que adoptan la modalidad de trabajo en taller.

Ortiz et al. (2023) en su investigación *“Debates en torno al rol del/la licenciado/a en psicopedagogía como agente de salud en la provincia de Salta: tensiones, problemáticas y desafíos”* se proponen analizar el rol del psicopedagogo como agente de salud en dicha provincia. Este estudio de caso revela que el rol asignado al psicopedagogo carece de definiciones claras, lo que dificulta su integración efectiva en el sistema de salud. En los casos donde se logra su incorporación, ésta no se asegura a través de las plantas funcionales ni se garantiza el acceso a los servicios. Además, se destaca la ausencia de un servicio integral de Psicopedagogía en el ámbito sanitario, abarcando aspectos preventivos, diagnósticos, tratamientos e intervenciones comunitarias.

Por su lado, Del Prado y Tisera (2023), en su trabajo de grado *“Representaciones sociales de los equipos interdisciplinarios en relación a la intervención psicopedagógica en contextos de salud pública”*, analizaron las percepciones de los profesionales de los Centros

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad de Villa María. La investigación, de enfoque cualitativo y diseño exploratorio-descriptivo, utilizó entrevistas semiestructuradas como instrumento principal. Los resultados indican que el/la psicopedagogo/a cumple con dos objetivos esenciales: uno clínico, orientado a la expresión y resolución de las dificultades del aprendizaje, y otro preventivo, que busca fortalecer los recursos propios del sujeto para aprender, permitiéndole adaptar y recrear su estilo de aprendizaje en diversas situaciones.

Otro antecedente relevante es el estudio de Ponce y Zerpa (2024) titulado “*Rol del psicopedagogo en centros de salud*”, en el que analizaron las representaciones que tienen los profesionales de diversos centros de salud pública de la provincia de Salta sobre el rol del psicopedagogo. La investigación, de corte cualitativo y diseño descriptivo, utilizó la entrevista semiestructurada. Se concluye que los psicopedagogos son considerados fundamentales para integrar los equipos interdisciplinarios de trabajo, puesto que el aprendizaje se entiende como parte inherente de la salud integral. En este sentido, los diferentes especialistas destacan la necesidad de contar con la presencia de un psicopedagogo en los centros de salud.

Marco Teórico

Capítulo 1:

Intervención Psicopedagógica

En este capítulo se explorarán diversas teorías y enfoques relevantes de nuestro campo disciplinar. Para ello, se considerarán conceptos fundamentales que enmarcan el presente trabajo, tales como la definición de Psicopedagogía, su objeto de estudio y los ámbitos en los que se desarrolla, así como el concepto de intervención psicopedagógica y la importancia del trabajo interdisciplinario en la práctica profesional.

1.1. La Psicopedagogía: conceptos y definiciones

Establecer con claridad qué se entiende por Psicopedagogía en la actualidad constituye una tarea compleja, dado que su campo disciplinar experimentó una notable evolución. A lo largo del tiempo, “se han ido desarrollando múltiples perspectivas, formas de trabajo y aportes teóricos que la enriquecen y, al mismo tiempo, diversifican su modo de aproximarnos conceptualmente a ella” (Garzuzi, 2014, p. 1). En este contexto, para lograr una comprensión integral de su concepto, resulta necesario remitirnos a su génesis.

El campo psicopedagógico remite a un corpus de conocimientos y prácticas que implica el encuentro y la integración de diversas disciplinas, enfoques teóricos y marcos conceptuales. En sus primeros momentos, este campo estuvo principalmente marcado por las contribuciones de la Psicología y la Pedagogía, lo cual resultó clave para el desarrollo de sus propios aportes teóricos y ámbitos de intervención.

A mediados del Siglo XX, la Psicopedagogía se consolidó en Argentina como una propuesta formativa. De ese modo, en 1956 “ingresa como carrera de tres años en la

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Universidad del Salvador como una rama de la carrera de Psicología” (Bin, 2011, p. 29).

Desde sus inicios, fue “concebida a partir de lo educativo; y más aún, desde el campo de la Educación Sistemática” (Bousquet, 1984, p. 84), y se vinculó primordialmente con las “problemáticas que surgían en torno al aprendizaje en las escuelas” (Carrasco, 2018, p. 38).

En este sentido, su surgimiento puede entenderse como una respuesta a las crecientes demandas relacionadas con las dificultades de aprendizaje emergentes en el ámbito educativo, las cuales no podían ser abordadas mediante los conocimientos existentes en Psicología ni en Pedagogía.

Sobre esa base, Castillo y Núñez (2023) afirman que la Psicopedagogía “emerge independiente de cualquier relación y comparación” (p. 4) con otras áreas del conocimiento, y que, en su esencia, hablar de este campo equivale, en gran medida, a referirse al proceso de aprendizaje. Inicialmente, esta disciplina se centró en el aprendizaje formal, pero en la actualidad se concibe de manera amplia, abarcando diversos aspectos del proceso educacional⁷.

Es por ello que, hoy en día, este campo desafía de manera significativa los límites establecidos en sus comienzos a partir de los desarrollos de constructos teóricos y la diversidad de prácticas que se dieron en su interior. Como resultado, encontramos que la disciplina psicopedagógica carece de una teoría hegemónica; más bien, su cuerpo teórico se conforma y se construye de manera paulatina a partir de múltiples constructos conceptuales.

Una primera aproximación a la conceptualización es la de Castillo y Núñez (2023), quienes enfatizan que la Psicopedagogía

⁷ Este término abarca los procesos de aprendizaje que tienen lugar en los ámbitos formal, no formal e informal.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

es una disciplina científica que exige el estudio y el uso interdisciplinario de conocimientos de la Psicología y de la Pedagogía, dos ciencias debidamente consolidadas; y se erige como una rama del saber en franco desarrollo. Esta disciplina constituye una dimensión con inconmensurables posibilidades de generación de conocimiento a partir de una manera ordenada y sistemática de estudiarse y aplicarse.

(p. 6)

Los autores mencionados identifican dos grandes disciplinas tributarias, sin embargo, esto no implica que el campo psicopedagógico se limite a ellas. De hecho, a medida que avanzan los desarrollos teóricos, se incorporan otros saberes provenientes de áreas como la Sociología, la Antropología, la Biología, la Filosofía, entre otras. Así, se concibe al profesional de la Psicopedagogía como “la confluencia de múltiples saberes, entre ellos: psicoeducativos, sociocomunitarios, antropológicos y neurobiológicos” (Espinoza, 2019, p. 3).

Debido a la multiplicidad de contribuciones provenientes de distintas disciplinas, Follari (2013) remarca que la Psicopedagogía “se configura como síntesis problemática” (p. 3), dado que estos aportes no solo enriquecen la construcción del conocimiento psicopedagógico, sino que también orientan la práctica profesional en este campo.

A partir de lo expuesto, se puede señalar que se trata de una “disciplina con un desarrollo reciente que aborda específicamente los procesos de aprendizaje” (Gómez, 2017, p. 13) abarcando “sus diversas dimensiones y contextos” (Espinoza, 2019, p. 2). Estas dimensiones del aprendizaje refieren a aspectos orgánicos, emocionales, sociales y pedagógicos, mientras que los contextos en los que se produce el aprendizaje son los formales, no formales e informales.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Esta perspectiva más contemporánea permite reconocer que la Psicopedagogía “se ocupa y preocupa por todas aquellas situaciones en las que se juega el aprender o no aprender de un sujeto” (Bertoldi, et al., 2023, p. 20). En este sentido, es fundamental abordar al sujeto desde una mirada integral, considerando diversos aspectos que influyen en su proceso de aprendizaje.

Es así que, González (2001) resalta que la práctica psicopedagógica exige el encuentro entre varias disciplinas ya que ninguna teoría por sí sola puede dar cuenta del complejo fenómeno del aprender y sus vicisitudes ya que debemos contemplar:

- *el **sujeto epistémico** y su particular manera de construir el conocimiento.
- *el **sujeto del inconsciente**, los avatares de su constitución, su posición frente a la falta.
- *la **estructura familiar**, su fantasmática, su relación con el saber y el conocer, el modo de vincularse y de tramitar la ley.
- *el **contexto socioeconómico-cultural** en su calidad de trasmisor de valores, ideologías, expectativas.
- *el **discurso pedagógico** que circula en la institución educativa proponiendo ideales y adjetivando a los sujetos según se aproximen o no a ellos y su especial manera de intervenir ante las dificultades en el aprender. (pp. 24,25)

De esta manera, se sitúa a la Psicopedagogía, en el marco de este estudio, como una “disciplina enfocada en los procesos de aprendizaje en contexto y orientada a promover mejores condiciones para su desarrollo” (Manifiesto Psicopedagógico, 2021).

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Dado que este trabajo de investigación se inscribe en el ámbito de la salud, se reconoce que, aunque es un campo disciplinar relativamente nuevo, posee un amplio potencial de desarrollo y “tiene mucho que aportar no solo a la educación sino a la salud” (Vila, 2022, p. 18).

1.2. Objeto de intervención psicopedagógica

En el interior del campo psicopedagógico se distingue un objeto disciplinar y un objeto de intervención. El primero refiere, según Bertoldi et al. (2020), a un “objeto teórico que responde a líneas teóricas divergentes, aun dentro de una misma disciplina” (p. 9), lo que permite que quienes se dedican a la Psicopedagogía se identifiquen al dialogar y debatir sobre un tema en común. Respecto al segundo, se advierte que el “objeto de intervención es una construcción en la que intervienen múltiples elementos” (Bertoldi et al. 2022).

Esta consideración conceptual permite establecer una diferencia necesaria en el campo psicopedagógico para su intervención. En ese sentido, se distingue

un *objeto real*, la persona, en tanto individuo humano que vive en un contexto socio-histórico determinado, que siendo de realidad compleja e integrada, demanda múltiples miradas y un *objeto construido*, el sujeto aprendiente al que a partir de un acuerdo mutuo, se acerca a escuchar, mirar, captar sus representaciones, sus percepciones, su decir, su sentir sobre lo que le ocurre, sobre sus prácticas, para desde allí continuar la intervención según las incumbencias profesionales. (Azar, 2017, p. 19)

La premisa de que el objeto psicopedagógico es el sujeto aprendiente permite reconocer que la intervención está dirigida siempre a los “procesos situados de aprendizajes

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)” que los sujetos en contexto construyen a lo largo de sus distintos ciclos vitales” (Ricci, 2021, p. 3).

Es así que, en el marco de este estudio, se coincide con Azar al considerar que la Psicopedagogía tiene como objeto de intervención al sujeto y su aprendizaje. Siguiendo el planteamiento de esta autora, el abordaje de este sujeto puede darse a nivel individual, grupal, en el contexto de una institución o dentro de una comunidad. Visca (1997) se refiere a estos aspectos como las unidades de análisis⁸ en la intervención psicopedagógica. Ante ello, la acción psicopedagógica adopta distintas formas, como prevención, promoción, asistencia, asesoramiento y capacitación, entre otras.

Asimismo, se acuerda con lo planteado por la Federación Argentina de Psicopedagogos en la Resolución N° 222/2024, en la que se destaca que la Psicopedagogía, en lugar de considerar al sujeto de manera aislada, reconoce la influencia del contexto sociocultural, familiar e institucional como elementos claves para favorecer el aprendizaje “a lo largo de la vida de las personas, en distintos contextos, con el propósito de lograr una mayor inclusión y ampliación de derechos” (FAP, Res. N° 222/2024).

Los avances en el campo psicopedagógico ponen de manifiesto que delimitar el objeto de intervención ha sido, en gran medida, una construcción propia de la disciplina, basada en los alcances profesionales establecidos en los marcos legales correspondientes. Además, ha sido un trabajo que los y las profesionales de la Psicopedagogía hicieron a través de sus vivencias y prácticas profesionales.

⁸ Visca, J. (1997). La Psicopedagogía: el error, los ámbitos, el aprendizaje, los grupos operativos. Edit. Jorge Pedro Luis Visca.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

La especificidad del objeto de intervención psicopedagógica permite reconocer que la Psicopedagogía conforma

un campo vastísimo, que estudia y trabaja los aprendizajes sistemáticos y asistemáticos. Abarca la educación académica en todos los niveles, y la educación familiar, vocacional, ocupacional y laboral; se ocupa de la salud mental, cuando aprender implica afrontar conflictos, construir conocimientos y muchas veces padecer perturbaciones. Incluye el estudio de las estructura educativas, sanitarias y laborales en cuanto promueven, traban o dañan los aprendizajes. (Müller, 2010, p. 3)

Se observa, en consecuencia, que esta disciplina en constante construcción pone de relieve valiosos aportes para el aprendizaje cuyo “núcleo integrador de todo desempeño psicopedagógico debe ser la realización de acciones al servicio de posibilitar y optimizar el aprendizaje de las personas” (Azar, 2017, p. 17).

La complejidad de este objeto psicopedagógico y la realidad actual impulsan y exigen a los y las profesionales de la Psicopedagogía a repensar la tarea profesional y reflexionar sobre nuevas prácticas, teniendo como ejes esenciales

la condición humana del sujeto y su carácter complejo; el ser humano aprende, se desarrolla y cambia a lo largo de la vida; la realidad indistintamente de su naturaleza es diversa y compleja; la inclusión y la atención a la diversidad son expresiones de la igualdad, la equidad y la justicia; y, todo ser humano está caracterizado por una amplia cultura precedente en todo momento y espacio (Castillo y Núñez, 2023, p. 4)

1.3. Intervención psicopedagógica: conceptualización

La palabra intervención⁹ proviene del latín ‘*interventio*’, que etimológicamente significa *venir entre, interponerse entre dos o más cosas*. En este sentido, Janin (2013) explica que intervenir es “tomar parte en el asunto, involucrarse” (como se citó en Gómez, 2017, p. 32).

Considerando que, “es el aprendizaje en sus múltiples configuraciones lo que resguarda la especificidad de la intervención psicopedagógica” (Valle, 2012, p. 2), se puede afirmar que esta práctica, hoy en día, se enfrenta a la emergencia de nuevos escenarios.

Esto permite replantear su alcance profesional, ya que no se limita únicamente al contexto escolar, como se asumía tradicionalmente, sino que se extiende a otros ámbitos, tales como el sanitario, sociocomunitario, familiar, laboral, vocacional-ocupacional, entre otros. Según Barilá (2018), este cambio de mirada revela “la heterogeneidad de escenarios en los que el profesional de la Psicopedagogía puede intervenir” (p. 226) dadas las demandas que pueden surgir en cada ámbito.

En el marco de este trabajo de investigación, se acuerda con el concepto de intervención psicopedagógica que elabora Azar (2017) cuando se refiere al mismo como un “conjunto de acciones profesionales realizadas en contextos educativos y de salud de cualquier modalidad cuyo objetivo es mejorar la calidad de los aprendizajes de los sujetos (individuo, grupo, institución, comunidad)” (p. 28). Al comprender que la intervención tiene una intencionalidad claramente definida, tal como lo expone la autora, Garay (2016), por su parte, ahonda en esta especificidad y señala que intervenir

⁹ Se consultó en: <https://etimologias.dechile.net/?intervencio.n>

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

es un modo de praxis, de acción (...) lo fundamental que tiene esa acción es el “sentido”. Es decir, el significado y valor de esa acción para los sujetos que intervienen en ella. Una intervención como secuencia de praxis está en función de las necesidades y las demandas de los otros; de quienes son mis sujetos de trabajo; ya sea un niño, un adolescente, un adulto o la propia escuela. (p. 78)

Por un lado, se sostiene que la intervención psicopedagógica se configura como una acción singular que involucra a dos o más actores, es decir, “el/los sujeto/s al que se dirige la intervención con sus demandas y el sujeto que interviene en calidad de profesional requerido” (Garay, 2016, p. 78). Por el otro, estas intervenciones, ligadas al sujeto y sus aprendizajes, “operan desde la necesidad y la demanda del otro/a” (Barilá et al., 2024, p. 37), la cual puede presentarse en diferentes circunstancias y estar asociadas a distintos motivos.

Según la Real Academia Española, una demanda es una súplica, petición, solicitud¹⁰. Este término, que puede tener diversos matices según el contexto. En lo que respecta al campo psicopedagógico se pueden diferenciar

dos tipos de demanda: una primera, que llamaríamos demanda impuesta, en la que quien consulta (padres, escuela) exige del profesional no sólo que se haga responsable de la problemática sino también que se encargue de encontrar una solución e implementarla. El segundo tipo de demanda, al que se nos ocurre llamar circulante, implica una pregunta o interrogante traído por los padres o por la escuela como un pedido de ayuda que evidencia una ruptura narcisista desde quien consulta: alguien no puede más. (Kornblit et al., 2010)

¹⁰ Consultado en <https://dle.rae.es/demanda>

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Esta diferenciación permite comprender que la demanda se refiere, en último instancia, a un “pedido inicial -necesidad- a los equipos para que intervengan” (Barilá et al., 2024, p. 38). En este sentido, se puede afirmar que, en el ámbito de la salud pública, y particularmente en los CAPS, la tarea psicopedagógica “supone la necesidad de identificar las acciones posibles” (p. 218) frente a una demanda específica.

En línea con esto, es pertinente destacar que “el psicopedagogo es un profesional cuyo ámbito de actuación se enmarca en torno a los procesos de aprendizaje” (Valle, 2012, p. 1), lo cual no solo delimita su campo, sino que orienta su acción.

Lo mencionado anteriormente permite establecer que las intervenciones psicopedagógicas se estructuran “en el caso a caso, poseen un carácter singular” (Barilá et al., 2024, p. 37) en función de la naturaleza de la demanda, de los actores involucrados, del contexto en las que se desarrolla y de los fundamentos teóricos y metodológicos que la sustentan.

Por ello, se acuerda con Valle (2012), quien enfatiza que ninguna intervención en el campo de lo social —y por ende en el psicopedagógico— se nos presenta acabada y disponible a manera de un repertorio técnico factible de ser aplicado, sino que, por el contrario, supone un arduo y laborioso proceso de construcción que de manera recursiva enlaza la acción y la reflexión constante. (p. 2)

Describir la intervención psicopedagógica como una construcción situada implica considerar que, no hay una intervención universal, como una receta fija, dado que cada proceso de actuación ocurre dentro de un contexto determinado. Es así que, Barilá (2018) afirma que la “intervención se fundamenta en una lectura situacional, desde la singularidad de

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”
cada hecho, de cada institución, de cada familia (...) de todos los afectados, considerando lo singular” (p. 226).

Teniendo en cuenta que la práctica psicopedagógica acontece en un contexto singular, el cual puede ser definido como un *conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho*¹¹, constituye un pilar fundamental en la intervención psicopedagógica. De esta manera, lo contextual, compuesto por una multiplicidad de factores, no puede ser separado de la práctica profesional.

Es así que, desde el punto de vista psicopedagógico, el contexto engloba factores que funcionan como “condicionamientos institucionales, organizativos, psicosociales y presupuestarios” (Cabellos et al., 2010, p. 30) que se entrecruzan e “influyen sobre los profesionales y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de encarar la tarea” (Kornblit et al., 2010).

1.4. Perspectiva interdisciplinar en la intervención psicopedagógica

Según Baeza (2015), “la problemática de lo interdisciplinar es constitutiva de nuestra profesión. Está en la génesis misma de la estructura del campo psicopedagógico” (p. 149). En este sentido, la Psicopedagogía se entiende como una práctica inherentemente interdisciplinaria desde su misma concepción, lo que implica “un lugar de encuentros e intercambios” (Müller, 2010, p. 254) con diferentes áreas disciplinarias, con el objetivo de intervenir y de dar respuesta a una problemática específica. En nuestro caso: el aprendizaje.

Esta configuración de las practicas psicopedagógica conlleva “una praxis donde encontramos personas aprendiendo en diversos momentos de sus vidas, en la escuela, en la

¹¹ Consultado en: <https://www.wordreference.com/definicion/contexto>

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

universidad, en cursos de posgrado, en sus trabajos, en sus familias, a través de medios de comunicación, en su tiempo libre” (Müller, 2010, p. 254), lo que hace que la situación del aprendizaje sea compleja y requiera de una mirada interdisciplinaria.

En este sentido, los procesos de aprendizaje, que son el objeto de la intervención psicopedagógica, “llaman a múltiples perspectivas, miradas y escuchas heterogéneas” (Ricci, 2021, p. 4), es ahí donde el trabajo en red pasa a tener un lugar primordial.

El aprendizaje es “una realidad compleja, donde se entraman de manera diversa y singular aspectos sociales, culturales, orgánicos, corporales, afectivos, cognitivos, económicos, políticos, institucionales, etc.” (Barilá, 2023, p. 17), tal complejidad requiere de “la articulación de lo disciplinar y lo interdisciplinar (...) para intervenir” (Ricci, 2021, p. 5) respecto a este objeto psicopedagógico.

En concordancia con lo antedicho, Baeza (2015) sostiene que ante tanta complejidad de los contextos actuales, como los de los propios sujetos que producen problemáticas multicausales, se requiere de miradas que no se agoten en una única disciplina, donde el trabajo interdisciplinario sume estrategias de intervención más comprensivas y respetuosas de los sujetos. (p.149)

Así, este enfoque reconoce que “la realidad no es algo obvio, unívoco y simple que se puede comprender fácilmente, sino que es contradictoria” (Elichiry, 2009, pp. 4,5). Por lo tanto, exige a los profesionales involucrados un “trabajo interdisciplinario sostenido y constante” (Stolkiner, 2005, p. 3) para dar respuesta a la “creciente diversidad de problemas vinculados a los procesos de aprendizaje” (Del Giudice, 2007, p. 84).

De este modo, el diálogo con otras disciplinas se constituye como un pilar fundamental, ya que contribuye a “colaborar con la búsqueda de nuevas prácticas, encontrar

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”
nuevas herramientas” (Del Giudice, 2007, p. 84) que no solo enriquezcan la intervención psicopedagógica, sino que también faciliten la comprensión de la problemática del aprendizaje, permitiendo que la práctica se ajuste de manera más eficaz a la demanda.

Considerando la especificidad de este estudio, se sitúa al CAPS como un “ámbito privilegiado para llevar a cabo este trabajo interdisciplinario” (García, 2017, p. 275). Así, abordar la complejidad de los procesos de aprendizaje desde un dispositivo colaborativo implica “acciones vinculadas a la interacción, discusión y construcción, respeto y cooperación” (Abralde et al., 2018, p. 179).

Constantemente, la práctica psicopedagógica “nos interpela a aprender a trabajar ante y con la complejidad, conformando equipos interdisciplinarios para abordar las problemáticas” (García, 2017, p. 275). Es así que, lo fundamental de constituir “equipos que funcionen en red” (Del Giudice, 2007, p. 85) es “mantener la identidad y especificidad disciplinaria” (Elichiry, 2009, p. 5).

Según Martínez (2008), la riqueza de la acción psicopedagógica “descansa en la interdisciplinariedad y en la necesidad de que la intervención sea un proceso que requiere de todas las personas que rodean al sujeto y puedan aportar información al caso” (p. 97).

1.5. Ámbitos de intervención psicopedagógica

El campo psicopedagógico se constituye a partir de una diversidad de referentes y marcos teóricos, lo cual configura una multiplicidad de ámbitos de ejercicio profesional.

En función de ello, Salamone (2014) destaca que “la Psicopedagogía abre su intervención en distintos campos disciplinares, en salud, educación, laboral, tercera y cuarta

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”
edad, forense, medios de comunicación, atendiendo distintas funciones, entre ellas: gestión, orientación, diagnóstico, tratamiento, prevención, otras” (p. 93).

Es importante señalar, antes de continuar, que los términos “tercera y cuarta edad” utilizados por la autora quedaron obsoletos. Actualmente, el término más adecuado es “personas mayores”, tal como lo establece la *Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores*, aprobada en 2015 y ratificada por Argentina en 2017. Este cambio de nomenclatura no solo refleja un enfoque más respetuoso y actualizado, sino que también responde a un marco legal que busca garantizar los derechos humanos de este grupo, promoviendo su inclusión y bienestar en diversos ámbitos de la sociedad.

Retomando el planteamiento de Salamone, se puede afirmar que el aprendizaje no se limita a una etapa de la vida o a un contexto específico. Es por ello que, la gran diversidad de ámbitos en los que se puede ejercer la profesión se debe precisamente a “la amplitud de posibilidades relacionadas con el aprendizaje” (Castillo y Núñez, 2023, p. 5), lo que, a su vez, define los diferentes ámbitos de acción.

La Federación Argentina de Psicopedagogos, en su Resolución N° 222/24, respalda lo mencionado anteriormente y establece que los y las profesionales de esta disciplina pueden desempeñarse en salud, educación, judicial/forense y laboral, sin descartar otros que puedan surgir en el futuro. Estas intervenciones se realizan tanto en organizaciones gubernamentales como no gubernamentales.

Cada uno de estos ámbitos exige acciones psicopedagógicas específicas, ajustadas a las particularidades del contexto en el que se desarrollan, considerando siempre que “el psicopedagogo es un profesional capacitado para ocuparse de la problemática del aprendizaje

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

humano, particularizando su tarea en las personas, los grupos o las instituciones con las que trabaja” (Azar, 2017, p. 28).

Este estudio se centra particularmente en el ámbito de la salud, donde se pueden realizar intervenciones en hospitales, consultorios privados, institutos, centros primarios. En este marco, la especificidad del trabajo pone el foco en la intervención psicopedagógica en los CAPS.

Se sostiene, por lo tanto, que la labor psicopedagógica en salud es una pieza clave que puede contribuir, a la calidad de vida de cualquier persona, sino también ayudar a la mejora de su entorno y de la situación de toda la comunidad en general (García Docampo, 2017, p.2).

Capítulo 2:

La Psicopedagogía en la salud pública

En el presente capítulo se abordará el vínculo entre la Psicopedagogía y la salud pública, comenzando con una reflexión sobre el concepto general de salud. Se enfatizará en el desenvolvimiento de esta disciplina dentro de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) destacando el papel de la Atención Primaria de la Salud (APS) y la colaboración interdisciplinaria entre profesionales, un pilar fundamental en el abordaje de las demandas en el ámbito de la salud pública.

2.1. Salud pública: conceptos y definiciones

El concepto de salud ha ido “cambiando y evolucionando históricamente respondiendo a los cambios en el contexto socio-político” (Navarro, 1997, p. 51) “en un intento por acercarse a la transición poblacional, cada vez más compleja y llena de matices” (Ortiz et al., 2023, p. 4).

Distintas han sido las miradas sobre la conceptualización de salud pasando de un modelo médico a uno holístico. El primero de ellos, durante el Siglo XX, prevaleció en Norteamérica que “entendía a la salud como ausencia de enfermedad” (Ortiz et al., 2023, p. 4). En contraposición a esta mirada, aparece una propuesta holística de la mano de la Organización Mundial de la Salud, que la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades¹². Este modelo introdujo perspectivas que trascienden la mirada médica.

¹² Organización Mundial de la Salud. (2014). Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 48ª Edición. Disponible en <https://www.who.int/es/about/governance/constitution>

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Es así que, en la actualidad encontramos una diversidad de definiciones. No obstante, en el marco de este estudio, se adopta la siguiente idea, que la entiende como:

un punto de encuentro en el que confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Además de su valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y colectiva. (Frenk, 2016, p. 18).

En este sentido, Ortiz et al. (2023) agregan que “la salud se consolida como un derecho humano fundamental que incluye la paz, recursos económicos y alimenticios adecuados, vivienda, un ecosistema estable” (p. 3).

De este modo, la salud pública fue una de las principales fuerzas impulsoras de la reflexión y la acción colectiva en torno al bienestar de las personas. Hoy en día, las interpretaciones y significados en torno a este concepto son variados.

Para los fines de este trabajo, se toma la definición propuesta por Malaspina y Molina (2019), quienes la conceptualizan como

en espacio social de acceso comunitario, sobre todo para las personas más carenciadas sin obra social, aunque por supuesto también acceden quienes poseen la misma. Es un espacio donde no sólo se evidencia la asistencia cuando la enfermedad esta instituida sino también a la promoción de la salud. (p. 3)

Desde ese enfoque, el rol del profesional de la Psicopedagogía “cobra pertinencia en dicho campo” (Ochnio, 2021, p. 57) reconociendo que los procesos de aprendizaje se encuentran en una intersección entre salud y educación.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

De esta manera, la inserción de este profesional en este ámbito público se concibe a partir de dos ejes fundamentales: por un lado, la asistencia, y por el otro, la promoción de aprendizajes saludables, la cual está estrechamente relacionada con la promoción de la salud.

En primer lugar, la asistencia refiere a la atención de los problemas de aprendizaje, que son considerados parte de los problemas de salud, “ya que inhiben de algún modo el acceso digno a la educación” (Malaspina y Molina, 2019, p. 2), lo que a su vez limita el bienestar personal y la participación social.

En segundo lugar, teniendo en cuenta la complejidad de los CAPS y para dar respuesta a ello, es fundamental implementar intervenciones que vayan más allá del modelo asistencial, es decir, “desarrollar acciones e intervenciones en el contexto de la educación para la salud y la promoción de aprendizajes saludables” (Dubkin, 2006, p. 130).

2.2. Atención Primaria de la Salud (APS): conceptualización

Entender el significado de Atención Primaria de la Salud (APS) no es sencillo, dado que su conceptualización sigue siendo objeto de debate por profesionales de este campo, académicos, políticos, gestores de salud pública y otras partes interesadas, quienes pueden tener distintas perspectivas sobre cómo debe entenderse y aplicarse la APS en diversos contextos.

Como primer acercamiento a su definición, se considera lo propuesto en la Conferencia Internacional de Alma-Ata, celebrada en 1978, en la cual se establece que la APS es

la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria¹³.

Desde ese marco, la APS busca ser accesible, integral, inclusiva, sostenible, basada en la comunidad, y con un enfoque preventivo. Abarca la salud física, mental y social, y se basa en el principio de que la salud es un derecho para todos, que debe ser atendido de manera cercana, eficaz y participativa. En este sentido, Tejada (2013) plantea que la APS es “una estrategia política” (p. 283) concebida de tal manera con el objetivo de alcanzar la meta “salud para todos en el año 2000”, instando a los gobiernos nacionales y organismos internacionales a promoverla.

Posteriormente a la declaración de Alma-Ata, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, organizadores de aquella conferencia, propusieron una reinterpretación y redefinición del concepto, con el objetivo de lograr una conceptualización actual y clara del mismo. En este marco, afirmaron que la APS es

¹³ Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Disponible en: <https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf>

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

el enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de las personas tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas¹⁴.

Esta definición refleja un enfoque integral y equitativo para mejorar la salud y el bienestar de la población. Es así que, según Franco (2015), “hoy, sin duda, se da un renacer de la atención primaria, sin que ello signifique que hemos logrado hacer las transformaciones necesarias y urgentes que amerita el sistema” (p. 415).

En el marco de este trabajo de investigación, se remarca la APS como una estrategia fundamental que debe “garantizar la equidad en el acceso a los servicios básicos y satisfacer las necesidades y problemáticas de salud, entre ellas algunas relacionadas con el aprendizaje” (Ortiz et al., 2023, p. 6) en las cuales el profesional de la Psicopedagogía puede contribuir de manera significativa, proporcionando estrategias de intervención que faciliten tanto la identificación como el abordaje de problemas de aprendizaje. Además, puede diseñar intervenciones preventivas, trabajando de manera colaborativa con otros profesionales de la salud para garantizar una atención integral.

El cambio de concepción de la APS como “estrategia de transformación del modelo asistencial” (Malaspina y Molina, 2019, p. 2) busca la “implementación de acciones integrales que no sólo afecten lo curativo sino fundamentalmente a lo preventivo” (Kroeger, 1992, p. 5).

¹⁴ OMS y UNICEF. Una visión de la Atención Primaria de Salud en el Siglo XXI: hacia la cobertura universal de salud y los ODS. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care#:~:text=%C2%ABLa%20APS%20es,de%20las%20personas%C2%BB>.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

En consecuencia, Malaspina y Molina (2019) indican que se trata de una estrategia que concibe integralmente los problemas de salud-enfermedad de las personas y la comunidad, a través de la integración de la asistencia, la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación de la persona en el sistema. Dicha acción está basada en la utilización apropiada de los recursos disponibles dando prioridad a las necesidades sociales, la desconcentración y optimización de los servicios. (p. 2)

La APS, con su énfasis en la accesibilidad, la participación comunitaria y la atención integral, proporciona una base esencial para que los profesionales de la Psicopedagogía puedan abordar una variedad de problemáticas relacionadas con el aprendizaje. Sin embargo, más allá de los principios generales de la APS, esta investigación busca profundizar en las **características específicas** que configuran las prácticas psicopedagógicas en los CAPS, tales como las demandas más frecuentes, herramientas utilizadas, la modalidad de intervención. Queda para una futura investigación esclarecer si estas prácticas están alineadas o no con los objetivos de la APS.

2.3. El trabajo interdisciplinario en la salud pública

Desde sus orígenes, la salud pública es reconocida como un campo interdisciplinario, dado que la salud es, según Acosta (2023) “un fenómeno complejo cuyo abordaje no se puede hacer desde una sola mirada, pues su comprensión e intervención efectiva exige la interacción constante con otras disciplinas y saberes” (p. 284).

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Es así que, la visibilidad de las necesidades actuales en este ámbito y en los CAPS en particular, invitan a los profesionales de este campo a abordar la salud a través de un trabajo colaborativo.

Sobre este tema, Riveros et al. (2020) señalan que se trata de un “trabajo de cooperación e integración entre dos o más disciplinas” (p. 5) donde el “intercambio constante con otros profesionales contribuya a una estrategia de trabajo que responda a un objetivo común” (Perrotta, 2005, p. 214), lo que resulta esencial para brindar intervenciones adecuadas a las demandas solicitadas.

En el contexto de este estudio, se acepta lo anteriormente mencionado; sin embargo, también se sostiene que “este tipo de abordaje no se construye fácilmente, sino que requiere un trabajo constante y sistemático de deconstrucción de miradas” (Sánchez, 2017, p. 66).

En los tiempos actuales, “nuevos desafíos y nuevas demandas aparecen en nuestra práctica” (Scherz, 2018, p. 124). Por ello, es importante destacar que las acciones basadas en la APS, la cual se concibe como una estrategia y un derecho a la salud integral para todos, “se fundamentan en el trabajo de equipos interdisciplinarios” (Caneda, 2018, p. 103). Esto subraya la necesidad de adoptar una perspectiva interdisciplinaria para abordar este fenómeno, reconociendo la complejidad y diversidad de las necesidades de la población.

En los CAPS, donde “la tarea interdisciplinaria es uno de los ejes centrales” (Caneda, 2018, p. 104), abordar las demandas a través de este trabajo implica “generar acciones que favorezcan el entendimiento de lo que sucede” (Avaca y Caón, 2017, p. 94) en relación con las diversas necesidades que emergen en estas instituciones.

De acuerdo con lo anterior, se coincide con Abraldes et al. (2018) quienes plantean que “la complejidad de estas demandas requiere el seguimiento de varios profesionales y de la

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”
reflexión conjunta entre los mismos” (p. 179). Este proceso colaborativo no solo promueve una mejor atención, sino que también enriquece la cooperación entre los profesionales involucrados.

Así, la intervención en salud pública, especialmente en los CAPS, requiere “no solo la identificación de las demandas, sino también su análisis y la generación de acciones que posibiliten la invitación a pensar con otros” (Avaca y Caón, 2017, p. 94). Aunque esta tarea es compleja, es completamente viable para el profesional de la Psicopedagogía, quien puede aportar significativamente en este proceso colaborativo, interviniendo en diversos aspectos del sujeto para la identificación y superación de posibles barreras que interfieran en el aprendizaje.

2.4. Recorrido de la Psicopedagogía en la salud pública: breve reseña

La inserción de los psicopedagogos en un “primer momento fue considerada en el ámbito educativo” (Bin, 2011, p. 30). Sin embargo, no es hasta “la década del 60 que estos profesionales comienzan a incluirse en los servicios hospitalarios, aunque en sus inicios asumiendo un rol poco claro, asociados a psicólogos y psicólogas, educadoras y educadores o maestras y maestros diferenciales” (Ortiz et al., 2023, p. 8).

Dubkin (2006) describe de manera breve esta primera inserción de los profesionales de la Psicopedagogía en los servicios hospitalarios y señala que, aunque inicialmente integraron servicios de Psicología y Psicopatología de hospitales especializados, paulatinamente fueron conformando equipos en hospitales generales de agudos, en servicios de Pediatría, Neurología, etc. y a partir de los años 80, en áreas programáticas y sus centros de salud y acción comunitaria. (p. 7)

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

De esta manera, varias psicopedagogas como Ana Radrizzani Goñi, Ana Rodríguez Muñiz, Marta Caballero, entre otras, “contribuyeron al desarrollo de los modelos sobre la inserción del rol psicopedagógico en el ámbito de las instituciones de salud” (Bin, 2011, p. 31).

Este avance se consolidó aún más a finales de los años setenta, cuando se crearon los primeros cargos de Psicopedagogía en hospitales de los municipios de Morón e Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. “La mayoría de los psicopedagogos nombrados en el área de salud han ingresado a los servicios de salud mental” (Bin, 2011, p. 31).

En este contexto, el Ministerio de Cultura y Educación, mediante la Resolución N° 2473/84, respalda este proceso de institucionalización de la Psicopedagogía en este ámbito y establece, entre otros alcances del título, el siguiente:

Asesorar con respecto a la caracterización del proceso de aprendizaje, sus perturbaciones y/o anomalías para favorecer las condiciones óptimas del mismo en el ser humano, a lo largo de todas sus etapas evolutivas en forma individual y grupal, en el ámbito de la educación y de la salud mental¹⁵.

De este modo, “se fue produciendo una ampliación del campo profesional psicopedagógico: ya no sólo se abordaba el aprendizaje sistemático, sino también asistemático” (Dubkin, 2006, p. 8). En consecuencia, “el quehacer psicopedagógico, además de abarcar la asistencia de los problemas en el aprendizaje, pasó también a comprender acciones e intervenciones en el marco de la Educación para la Salud y de la Promoción de Aprendizajes Saludables” (Dubkin, 2018, p. 130).

¹⁵ Extraído de la página web del Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos. Disponible en: http://www.copsper.org.ar/normativas-noticia.php?id_notas=1

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

En 1992, se estableció la Residencia de Psicopedagogía como parte de las Residencias del Equipo de Salud. La Lic. Elina Dabas “fue su fundadora y se desempeñó como Coordinadora General hasta fines de 1999” (Dubkin, 2006, p. 8). A partir del año 2000, la responsabilidad de la Coordinación General de la Residencia fue asumida por la Lic. Silvia Dubkin.

La Residencia de Psicopedagogía, según Dubkin (2018), promueve

Una formación con miras a que el egresado o la egresada sea un profesional capacitado para comprender, asesorar e intervenir en el campo del aprendizaje, tanto en la promoción de los procesos saludables de este, así como en el abordaje de sus problemáticas en todas las franjas etarias, pudiendo desempeñarse y desarrollar sus acciones en todos los niveles del sistema sanitario, reconociendo la complejidad inherente al proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado. En este sentido, podrá implementar actividades tanto en situaciones individuales como grupales y comunitarias, disciplinaria e interdisciplinariamente, gestionando proyectos de trabajo y desarrollando procesos de investigación y educación permanente. (p. 138)

Esta residencia, fundamentada en un dispositivo pedagógico, ofrece una formación general básica y capacitación en servicio de la disciplina. En este contexto, Dubkin (2018) afirma que “enseñar en el ámbito hospitalario se vincula especialmente con la capacidad de aprovechar y utilizar las situaciones que brinda el trabajo para promover aprendizajes útiles y significativos en pos de la resolución de los problemas cotidianos” (p. 131).

Una experiencia relevante es la presentada por Malaspina y Molina en 2019, quienes trabajaron la inserción de la Psicopedagogía en el primer nivel de atención en Unidades Sanitarias de la ciudad de Bahía Blanca. Estas autoras describen un problema de salud pública

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

en la ciudad, específicamente la elevada cantidad de derivaciones de niños a neurología y psiquiatría infantil. Los profesionales de estas especialidades observaron que muchas de estas derivaciones se debían a dificultades de aprendizaje, lo que estaba sobrecargando sus servicios. Ante esta situación, se consideró urgente integrar a los profesionales de la Psicopedagogía en el primer nivel de atención en salud pública para abordar de manera más efectiva estas necesidades. Con el fin de aliviar la demanda, se priorizaron intervenciones psicopedagógicas desde un enfoque comunitario. En este sentido, Juárez (2012) señala:

Son múltiples los escenarios que podrían contemplar diversidad de aprendizajes y problemáticas en torno a contextos socio-comunitarios, algunos podrían ser: aprendizajes en salud familiar y comunitaria; aprendizajes vinculados a la maternidad y crianza de hijos; educación de adultos; programas de alfabetización; aprendizajes sobre temas sociales de interés para los grupos comunitarios; intervenciones con comunidades nativas acorde a sus necesidades; apoyo escolar; orientación en aprendizajes para el desarrollo de microemprendimientos; orientación a responsables de catequesis en barrios; trabajos en redes interinstitucionales con vecinales, centros comunitarios, comedores comunitarios, hospitales, centros de salud, dispensarios; aprendizajes para el trabajo del obrero, del trabajador rural; aprendizajes para la preservación del medio ambiente y el ecosistema; aprendizajes para la tercera edad en relación a la orientación para el uso del tiempo libre y de ocio; intervenciones en instituciones educativas con docentes para promover integraciones a los contextos de procedencia de los alumnos; intervenciones en orientación laboral/ocupacional a jóvenes de comunidades barriales o nativas; intervenciones en trabajo colaborativo con

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

ONG que planteen demandas puntuales, intervenciones con docentes de nivel medio y superior. (p. 203)

En 2021, Ochnio comparte sus reflexiones sobre el rol del profesional psicopedagógico en los equipos de salud del Hospital General de Agudos en Buenos Aires, lo que constituye un antecedente significativo para la Psicopedagogía en el ámbito de la salud. Estas experiencias están vinculadas a diversos programas de prevención y atención comunitaria que emplean una metodología de trabajo en talleres.

En este escenario, la inserción del/a psicopedagogo/a en el Primer Nivel de Atención, como integrante de los Equipos Locales de Salud (ELSA), prioriza un perfil comunitario que —sin desconocer la tarea asistencial—, jerarquiza acciones de prevención y promoción de la salud, buscando promover espacios de aprendizaje individuales y colectivos ligados a la construcción de salud integral en general y salud mental en particular. (Ochnio, 2021, p. 57)

En nuestra provincia, la Psicopedagogía en el ámbito de la salud tuvo sus inicios en el año 1991. En ese momento se incorporaron dos psicopedagogas al Servicio de Adolescencia del Hospital Dr. Enrique Vera Barros. Al año siguiente, se incorpora un psicopedagogo más y en 2008 ingresó la última psicopedagoga para conformar el equipo interdisciplinario.

Las intervenciones psicopedagógicas en este ámbito hospitalario

Se dirigían a la asistencia de los problemas de aprendizaje desde un abordaje clínico y al proceso de orientación vocacional, luego se expandió a la prevención y promoción de hábitos saludables fuera del ámbito hospitalario, realizándose así un trabajo sociocomunitario (Nacuzi, 2023, p. 3).

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

A partir de los antecedentes revisados, se puede observar que la Psicopedagogía se integra en el ámbito hospitalario y de la salud desde una doble perspectiva. Por un lado, “respondiendo a su propia incumbencia como disciplina centrada en el aprendizaje” (Ortiz et al., 2023, p. 13). Por otro lado, forma parte de un equipo interdisciplinario que busca atender las demandas de la población de manera integral y colaborativa.

Más allá de los antecedentes que se mencionaron, este trabajo sostiene que “la incorporación de prestaciones psicopedagógicas al sistema de salud sigue siendo una deuda pendiente” (Ortiz et al., 2023, p. 14). En este contexto, “se identifica una necesidad continua de acompañamiento, asesoramiento y orientación, donde la Psicopedagogía puede ser instrumento de ayuda y cooperación incuestionable” (Bustos et al., 2021, p. 7) en el ámbito de la salud pública, especialmente en los CAPS.

2.5. El Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) como institución para el ejercicio profesional psicopedagógico

En Argentina, la salud pública está estructurada en niveles de atención que se distinguen entre sí. Al respecto, Ortiz et al. (2023) señalan lo siguiente:

El Nivel I refiere a servicios de salud de atención ambulatoria y ubicados en áreas rurales o en el periurbano de las grandes ciudades; se diferencian en centros de salud, puestos sanitarios y puestos fijos. El Nivel II está conformado por los hospitales de cabecera del área operativa, brinda atención ambulatoria en consultorios externos y de emergencia, y posee atención en internación no diferenciada. El Nivel III incorpora los servicios del Nivel II, opera en el interior y ofrece internación diferenciada en las cuatro clínicas básicas, más algunas especialidades críticas. Por último, el Nivel IV

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

refiere a hospitales de máxima complejidad que tienen capacidad para resolver casi la totalidad de problemas de atención médica y sirven de referencia en una zona sanitaria. (p. 6)

La presente investigación se circunscribe al Nivel I, especialmente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Para definir estas instituciones, se utilizan las aportaciones de Franco (2015), quien sostiene una perspectiva actual de los CAPS. En este sentido, señala que

se consideran como la puerta de acceso del usuario a los servicios de salud, comprende las necesidades de salud de las personas dentro de su núcleo familiar, identifica y caracteriza a la población con el fin de hacer un abordaje integral. (p. 417)

Los CAPS se caracterizan por “una cobertura que abarca a toda la población, no obstante, la realidad obliga a satisfacer, en primer término, las necesidades básicas de los sectores pobres o excluidos, sin embargo, no debe limitarse a ellos” (Kroeger, 1992, p. 7).

Además, “estas instituciones desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las funciones de la APS en el sistema público de salud argentino” (González et al., 2020, p. 1), priorizando un enfoque preventivo de las enfermedades y fomentan hábitos de vida saludables, así como el seguimiento y control de la salud de la población.

El contexto social actual evidencia un aumento en la demanda hacia el sector público, lo que requiere la implementación de cambios en su dinámica. En este sentido, se coincide con Dubkin (2006) quien sostiene que se debe “introducir modificaciones en la organización y gestión de los servicios de salud” (p. 6) para ofrecer una atención integral a las diversas problemáticas de salud, en función de lo que la comunidad manifieste.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Desde ese marco, el profesional de la Psicopedagogía juega un rol clave, dado que algunas de las problemáticas que se presentan en los centros primarios están relacionadas con el aprendizaje. Estas “representan aspectos de la salud bio-psico-social de la persona que inciden sobre su calidad de vida y bienestar, así como de las familias y las comunidades” (Ortiz et al., 2023, p. 7).

En La Rioja, el sistema público de salud cuenta con un número limitado¹⁶ de profesionales de la Psicopedagogía que brindan servicio en los CAPS. Como consecuencia, “el acceso a servicios psicopedagógicos queda reducido a grupos familiares que pueden acceder de forma particular o mediante obra social, dejando por fuera a gran parte de la población” (Ortiz et al., 2023, p. 6).

A pesar de esta situación, es fundamental destacar que el rol profesional psicopedagógico en estas instituciones es crucial, ya que contribuye a crear condiciones que favorezcan los procesos de aprendizaje, lo que, a su vez, se traduce en una mejor calidad de vida para las personas.

Desde ese planteo, se adopta la propuesta de Scherz (2018), quien sugiere analizar el rol del profesional de la Psicopedagogía en el ámbito de la salud de la siguiente perspectiva:

El psicopedagogo como *funcionario público*. Trabajar en un centro de salud nos ubica, por un lado, en la puesta en terreno de las políticas del Estado, seremos la cara visible que permita la atención gratuita y universal de la salud. A su vez, el estar en terreno, con conocimiento de lo local y cierto grado de libertad en el ejercicio del rol, habilitará al desarrollo de acciones que partan de nuestro propio diagnóstico de situación.

¹⁶ Al momento de realizar esta investigación, únicamente hay cuatro psicopedagogas desempeñándose en los CAPS, cuya información fue brindada por el Ministerio de Salud Pública de la Pcia. de La Rioja.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

El psicopedagogo como *agente de salud*. Cada consulta de un niño, una familia, una escuela, involucra una mirada sobre la salud en sentido amplio. Esto implica cuidar la salud de cada persona, siendo puente entre las diversas especialidades con las que contamos. Es así como, por ejemplo, buscaremos un turno en ginecología para una mamá de un paciente o realizaremos la derivación a odontología si fuera necesario, etcétera.

El psicopedagogo como *defensor de derechos*. Cada acción, cada estrategia, cada taller estarán direccionados a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cada ocasión en que alguno de ellos se vea vulnerado o posea riesgo de estarlo. (pp. 120-121)

Ello significa situar al profesional de la Psicopedagogía desde diferentes lugares en las prácticas de salud. En este sentido, Baeza (2015) señala que

en los últimos años, los/as psicopedagogos/as nos movimos desde la atención casi exclusiva de los llamados trastornos de aprendizaje hacia otros espacios sociales, con una clara tendencia a la prevención o detección e intervención temprana frente a posibles disfunciones y hacerles frente -reflexivamente-a los vertiginosos cambios que nos desafían en forma cotidiana. (p. 150)

Se coincide plenamente con Baeza en que el papel del profesional de la Psicopedagogía evolucionó significativamente. En los CAPS, esta transformación se refleja en la necesidad de ir más allá de la asistencia de los problemas de aprendizaje, abriendo el espectro hacia la prevención y la promoción de aprendizajes saludables. Este enfoque es crucial, especialmente en un contexto donde los cambios sociales son constantes y rápidos.

Capítulo 3:

La especificidad del rol psicopedagógico en el Primer Nivel de Atención en la salud pública

En este capítulo se explorará la especificidad del rol del psicopedagógico en el primer nivel de atención en la salud pública, es decir, en los CAPS. Se destacarán las acciones asistenciales en términos de diagnóstico y tratamiento, pero también en las acciones de prevención y promoción de la salud, lo cual se alinea con el enfoque de Atención Primaria de la Salud (APS). También, se subraya la importancia de la contribución profesional en las intervenciones vinculadas en la mejora del bienestar integral de la comunidad.

3.1. Intervención desde lo asistencial

La acción psicopedagógica en lo asistencial refiere a “intervenciones que implican prioritariamente procesos diagnósticos y terapéuticos” (Azar, 2017, p. 112) sobre situaciones en las que se juegan los procesos de aprendizaje del sujeto.

La perspectiva conceptual adoptada en este trabajo sobre el aprendizaje sostiene que este no se reduce a la simple adquisición de conocimientos y habilidades. Más bien, “involucran procesos de producción simbólica subjetiva a través de los cuales cada sujeto interpreta y da sentido subjetivo tanto a los objetos culturales como a su propia realidad psíquica” (Cantú, 2021, p. 67).

La simbolización de los objetos no sería posible sin otros elementos fundamentales que también constituyen el aprendizaje. Así, cada persona utiliza

sus herramientas genéticas, físicas, biológicas, mentales (cognoscitivas-afectivas), sociales, implicando sus convicciones de fondo, su acervo de saber, sus ideas y

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

conocimientos anteriores, sus habitus¹⁷, sus capitales, su *illusio*¹⁸ y en este sentido se aprende desde la propia historia personal-social así como desde la modalidad de pensar y aprender construida en una trayectoria de experiencias, para lo cual fue necesario una relación primaria dadora de sentido que haya instalado en el sujeto por vía del afecto, el deseo de aprender, el deseo de conocer. (Azar, 2017, p. 108)

El aprendizaje es un proceso complejo, por lo que el trabajo del profesional de la Psicopedagogía debe centrarse en intervenciones que faciliten la comprensión del aprender de cada sujeto. Para lograrlo, recurre al diagnóstico y al tratamiento psicopedagógico como intervenciones posibles en la identificación de problemas en el aprendizaje.

3.1.1. Diagnóstico Psicopedagógico

La Psicopedagogía “estudia y trabaja sobre los aprendizajes sistemáticos y asistemáticos y sus posibles dificultades nombradas como alteraciones, vicisitudes, fracturas, patologías, trastornos o avatares en los sujetos en situación de aprendizaje, mencionados como aprendiente, ser humano, sujeto, hombre” (Bertoldi, 2017, p. 4).

Es así que el proceso diagnóstico psicopedagógico es pensado, en el contexto de esta investigación, como una “estrategia utilizada por el profesional de esta disciplina, que le permite conocer el qué, cómo, para qué y por qué de la modalidad de aprendizaje del aprendiente” (Azar, 2017, p. 113).

¹⁷ Disposiciones, hábitos, habilidades y formas de pensar que las personas adquieren a lo largo de su vida a través de sus experiencias sociales y culturales.

¹⁸ Concepto de la Sociología de Bourdieu que refiere a la motivación y creencias que impulsan la participación del sujeto en diferentes contextos sociales.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Esta instancia involucra “procesos de toma de decisiones” (Azar, 2017, p. 114) tanto conceptuales como procedimentales. De ahí que, Filidoro (2008) afirma que “el diagnóstico psicopedagógico es un proceso de investigación clínica” (p. 5) que produce “conocimiento sobre el sujeto aprendiente que nos demanda y su singular modo de vincularse con los objetos de conocimiento” (Azar, 2017, p. 115).

Para ello es necesario incorporar un “análisis dinámico y estructural del entramado de aspectos cognoscentes, subjetivos, sociales y corporales” (Azar, 2017, p. 112) lo que exige no dejar por fuera “los contextos en donde se producen los aprendizajes” (Luque, 2017, p. 53).

Esto no implica que el proceso se limite a una simple suma de esas dimensiones. Más bien, supone una reorganización que el profesional psicopedagogo considera necesaria para comprender adecuadamente la situación de consulta. Por esta razón, se trata de “una tarea compleja que pone en juego todos los saberes del profesional psicopedagogo, su formación académica, su creatividad, su inquietud y curiosidad” (Salamone, 2014, p. 93).

Se coincide con los postulados de las autoras mencionadas previamente, por lo que se hará énfasis en este proceso como aquel que incluye la condición de sujeto, la historia familiar, el contexto escolar y el contexto sociohistórico.

Comprender el diagnóstico en términos de proceso implica reconocer que, a lo largo de este, se establecen, según Filidoro (2008)

Relaciones entre los modos peculiares y, a veces, problemáticos que un chico presenta para construir los conocimientos de la lectura, la escritura y la matemática que la escuela le propone y las condiciones del niño en términos de constitución subjetiva, de estructura biológica... Y también en términos del desarrollo el lenguaje, de la psicomotricidad... Y también en términos de la propuesta pedagógica, del lugar en

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

que ese niño es ubicado por la escuela en tanto alumno... Y también en términos de la estructura familiar, del lugar que el conocimiento y que la escuela tiene para esos padres, del lugar que ese hijo ocupa en la pareja parental y en la subjetividad de cada uno de los padres. (p. 25)

Cabe aclarar que, en el contexto de la Psicopedagogía, el diagnóstico no se limita a una etapa de la vida, sino que es aplicable a lo largo de toda la existencia humana, tal como lo plantea Vila (2022), “la descripción del diagnóstico como proceso será también válido para las edades tempranas de la vida, el adulto y los procesos de envejecimiento” (p. 20) ya que el ser humano está en un continuo aprendizaje desde el instante de su nacimiento hasta el final de su existencia.

El profesional de la Psicopedagogía, para dar cuenta del modo de vincularse con el aprendizaje, intervendrá en diversos aspectos relacionado con el sujeto, como su juego, sus dibujos, sus hipótesis, recursos, estrategias de conocimiento respecto a los diferentes objetos de conocimiento. Cómo el niño/a se posiciona frente al conflicto cognitivo: como resuelve, que lugar tiene la pregunta del otro sobre: la lectura, escritura, sistema de numeración, operaciones, situaciones problemáticas, su cuaderno. Nos comunicamos con su docente (...) y si fuera necesaria alguna interconsulta. (Caneda, 2018, p. 110)

El diagnóstico, en tanto proceso, supone un tiempo en el que se ponen en juegos herramientas que se emplean con el fin de aproximarse a la problemática del sujeto. Estas refieren a un conjunto de “técnicas, pruebas y actividades” (Azar, 2017. p. 114) que le permiten al consultante “mostrar los signos, síntomas, características personales que presenta”

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)” (Azar, 2017, p 114), lo que posibilita que el profesional psicopedagogo formule una hipótesis provisoria respecto a la modalidad y/o dificultad de aprendizaje.

Es responsabilidad del terapeuta regular la selección de las herramientas a emplear, las cuales pueden ser pruebas “psicométricas, proyectivas, psicopedagógicas” (Salamone, 2014, p. 93), como así también “apercepciones, entrevistas” (Azar, 2017, p. 114) u otros recursos. Todo ello conformará la intervención en cada caso para facilitar, en el sujeto, el despliegue de su producción para comprender lo que le sucede.

La formulación de una hipótesis implica pensar en un cierre del proceso diagnóstico, el cual es pensado, según Filidoro (2008) como “un punto de llegada, pero también un punto de partida para las intervenciones clínicas (con el niño, con los padres, con la escuela)” (p. 25).

El diagnóstico debe ser una herramienta funcional y útil para actuar en el presente, pero no debe cerrarse de forma rígida o definitiva. En este sentido, se coincide con el planteamiento de Filidoro (2008), quien sostiene que el:

momento de cierre del proceso diagnóstico no implica como consecuencia necesaria la existencia de un diagnóstico que clausure una pregunta posible definiendo un destino.

El proceso diagnóstico debe, necesariamente, cerrarse para que los padres, el niño y la escuela puedan recibir algún tipo de respuesta. (p. 25)

Desde esta perspectiva, el proceso diagnóstico no es visto como un momento aislado, sino como una instancia dinámica, que se enriquece a medida que avanza el trabajo con el paciente. Así, este proceso en la práctica psicopedagógica se caracteriza por ser flexible y revisable, permitiendo que las intervenciones se ajusten conforme al caso en particular.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Abordar el diagnóstico desde lo clínico significa comenzar a escuchar y, en algunos casos, interviniendo en un primer momento, dado que “lo terapéutico se instala sin pedir permiso desde el inicio del trabajo” (González, 2001, p. 51). De este modo, durante este tiempo, el psicopedagogo trabaja con el paciente y su familia “con una mirada-escucha psicopedagógica que les permita a su vez mirarse y escucharse” (González, 2001, p. 51). Esta interacción no solo facilita la comprensión del problema de aprendizaje, sino que también fomenta la reflexión conjunta sobre el proceso de intervención.

En este sentido, la devolución adquiere una relevancia significativa. Según Fernández (2002), todo el proceso diagnóstico “es una devolución” (p. 259), entendida como “un proceso permanente” (González, 2001, p. 51) que permite una retroalimentación constante sobre la situación del paciente. A lo largo de estas instancias, se busca puntualizar, según Caneda (2018), “nuestras preguntas, hipótesis, interpretaciones, nuestra lectura, sobre el aprender” (p. 110) del sujeto.

Es importante destacar que la devolución “no lo caracterizamos como entrega diagnóstica omnipotente” (Fernández, 2002, p. 261), sino que debe promover “un ambiente en el que se sientan valorados, alentando la reflexión y el cuestionamiento con la finalidad de promover, prevenir, restablecer y/o maximizar las posibilidades de aprendizaje del sujeto” (Azar, 2017, p. 113). De este modo, la devolución se convierte en una herramienta clave para acompañar al paciente y a su familia.

3.1.2. Tratamiento Psicopedagógico

En la intervención psicopedagógica, es fundamental reconocer el momento en que las dificultades de aprendizaje comienzan a instalarse o ya se instalaron en un sujeto. Tal como

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)” señala Caneda (2018), “cuando algo de la dificultad de aprendizaje se ha instalado podemos proponer un tiempo de trabajo con ese niño y su familia” (p. 111); ese tiempo es lo que se conoce como tratamiento psicopedagógico.

Schlemenson (2009) sostiene que este momento “está exclusivamente dirigido a la asistencia de niños y adolescentes que presentan problemas en su aprendizaje, derivados al mismo por no alcanzar el nivel medio requerido para el dominio de los conocimientos escolares” (p. 35). Desde ese marco, “los problemas de aprendizaje se presentan como desinterés e importantes inhibiciones en el acceso a lo nuevo y lo aún por conocer” (Rego, 2009, p. 186).

Como profesionales de la Psicopedagogía, es fundamental reflexionar sobre la posición que adoptamos respecto al sujeto en el tratamiento psicopedagógico. En este sentido, Filidoro (2008) plantea una cuestión central:

vamos a pensar el tratamiento psicopedagógico como un dispositivo mecánico que no da lugar a lo incalculable, a lo imprevisible, a lo inesperado, como un dispositivo de cálculo y repetición que reeduca funciones o si lo vamos a pensar como un espacio en el que el problema en el aprendizaje es pensado desde la singularidad de la trama que se teje entre la condición individual del niño, su historia familiar y la propuesta pedagógica escolar para, desde allí lanzarlo a un destino, también singular. (p. 11)

A partir de esta reflexión, en el marco del presente trabajo se adopta la segunda postura planteada por Filidoro. Según esta concepción, el tratamiento psicopedagógico se concibe como un proceso orientado a “trabajar las restricciones, las diferentes dimensiones involucradas en el problema de aprendizaje, para que el niño pueda vincularse activamente

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)” con los objetos de conocimiento desde su deseo y sus posibilidades cognitivas” (Fusca, 2017, p. 181). Esta perspectiva busca, por lo tanto, la construcción de aprendizajes saludables.

En esta misma línea, Filidoro (2008) afirma que “las intervenciones psicopedagógicas a lo largo de un tratamiento están sostenidas en las hipótesis diagnósticas acerca de un problema en el aprendizaje que ha sido conceptualizado como tal” (p. 11). Por su parte, Schlemenson (2009), aunque presenta una postura diferenciada de la de Filidoro, coincide con ella en que solo a partir del conocimiento del diagnóstico del niño es posible “imaginar eventuales intervenciones y propuestas de tareas” (p. 79) que respondan a las particularidades del sujeto.

Los niños con problemas de aprendizaje, como señala Rego (2009) “se caracterizan por un gran desinterés e importantes inhibiciones en el acceso a lo nuevo y lo aún por conocer” (p. 186). Esta dificultad para incorporar lo novedoso y superar las inhibiciones cognitivas y emocionales constituye un desafío significativo en su proceso de aprendizaje.

Por esta razón, “las propuestas terapéuticas en el tratamiento buscan realzar la calidad de la productividad simbólica de cada niño” (Schlemenson, 2009, p. 59). En esta instancia se procura que “el sujeto pueda construir conocimientos, reconocerse en sus producciones y cobrar en ellas una forma de representación que les permita circular socialmente” (Filidoro, 2008, p. 10).

Es así que este momento en la tarea psicopedagógica promueve que el aprendizaje se convierta en una verdadera realización del sujeto. Para lograrlo, es esencial brindarle al niño “la oportunidad de generar otro lazo con el conocimiento, en un espacio clínico donde pueda trabajar aquello que ha dado origen a lo que hoy se manifiesta como una dificultad de

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)” aprendizaje” (Luque, 2017, p. 49). De esta manera, el sujeto se ubica en una posición activa de búsqueda y de implementación de diversas estrategias de aprendizaje.

En este contexto, se le ofrece al niño un espacio, pero también “objetos de conocimiento (letras, palabras, oraciones, cuentos, números, sumas, restas, problemas, etcétera), se lo aloja con lo que trae y con lo que no trae, se apuesta” (García, 2017, p. 273). Así, el tratamiento psicopedagógico no solo se enfoca en las dificultades, sino también en las potencialidades del sujeto, trabajando con lo que ya posee y lo aún por desarrollar.

En este proceso, “las narraciones, los dibujos, las escrituras y las lecturas se constituyen como las herramientas con las cuales se concreta la especificidad del trabajo psicopedagógico” (Schlemenson, 2009, p. 59). Aunque éstas son clave, no agotan las posibilidades de emplear otros recursos. En última instancia, el objetivo es invitar al sujeto a interrogarse, plantear alternativas y, finalmente, a proponer soluciones que favorezcan su aprendizaje.

3.2. Intervención desde la prevención y promoción

El accionar psicopedagógico implica una tarea sistemática, dinámica y flexible que se encuentra en permanente construcción. Este proceso se nutre de la reflexión constante sobre la práctica, la revisión de las estrategias implementadas y la incorporación de nuevos enfoques que surjan tanto desde la teoría como desde la experiencia directa con el sujeto. En este contexto, y con el objetivo de revalorizar los espacios de ejercicio profesional, Bertoldi (2017) sostiene que la práctica psicopedagógica, frente a las nuevas demandas, amplía su labor a nuevos espacios sociales con una clara tendencia a la prevención (p. 5).

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

La noción de prevención, originada en el ámbito de la salud, tiene como objetivo principal “evitar la aparición de la enfermedad” (Caneda, 2018, p. 115). Sin embargo, con el tiempo, su uso se ha expandido a otros campos, incluido el de la Psicopedagogía, donde su propósito fundamental es anticiparse a las barreras que puedan afectar el aprendizaje de niños, adolescentes o adultos, actuando antes de que se presenten dificultades significativas.

En el contexto psicopedagógico, la prevención se organiza en diferentes niveles.

Según Müller (2010), se pueden identificar los siguientes:

El primer nivel preventivo apunta a reducir la frecuencia de los trastornos —en nuestro caso, del aprendizaje— mediante una promoción de aprendizajes más operativos, individuales, grupales e institucionales. El segundo nivel busca reducir los trastornos y su duración. Para ello recurre al diagnóstico. El tercer nivel trata las medidas para rehabilitar las perturbaciones ya instaladas. (p. 56)

Teniendo en cuenta esta clasificación y el hecho de que este trabajo de investigación se enmarca en los CAPS, donde “una de las principales misiones (...) es la prevención y promoción de la salud” (Scherz, 2018, p. 121), es importante destacar que

es la prevención primaria la única que a nuestro juicio puede considerarse estrictamente preventiva, pues se interviene antes del surgimiento del problema, mientras que en los otros dos casos se trata de identificar y tratar tempranamente los problemas que de una u otra manera ya se han hecho presentes en el sujeto. (Velaz, 1998, p. 39)

Desde el punto de vista psicopedagógico, intervenir desde esta perspectiva es posible, dado que es una estrategia clave para facilitar procesos armónicos de aprendizaje. Al respecto, Avaca y Caón (2017) manifiestan que

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

la prevención implica poder anticiparse y detectar aquellos factores que sean riesgosos y que puedan obstaculizar los procesos de aprendizaje. Mientras que la promoción da cuenta de todas aquellas acciones que se realicen con el fin de detectar aquello que se presente como positivo y que pueda potenciarse. (pp. 95-96)

En este punto, el aprendizaje se convierte en el “eje vertebrador de las intervenciones, pensando al aprendizaje en un sentido amplio, ligado a favorecer el desarrollo de un proyecto de vida” (Scherz, 2018, p. 121), fundamentados en la autonomía y la autoría de la propia vida.

Por todo ello, se entiende que la prevención como estrategia en la intervención psicopedagógica dentro los CAPS, debe enfocar el trabajo en la población mediante la implementación de acciones “sobre situaciones concretas, individuales, pero también grupales y comunitarias” (Avaca y Caón, 2017, p. 93), que busquen evitar o reducir determinadas problemáticas. En este sentido, “el empoderamiento de los usuarios del sistema de salud (...) se transforma en un objetivo primordial a alcanzar” (Scherz, 2018, p. 122).

Así, pensar en los espacios de salud desde una mirada preventiva implica avanzar en la transformación de las prácticas psicopedagógicas en los CAPS. De esta manera, es fundamental apuntar y “trabajar desde intervenciones que ubiquen al niño, niña o adolescente como sujetos de derecho, sujetos que puedan demandar ser mirados y escuchados por los otros” (García, 2017, p. 271).

3.3. Pensar la intervención psicopedagógica en la salud pública desde un enfoque comunitario

En el contexto actual de la Psicopedagogía, es importante reconocer cómo inciden los factores socioculturales en las problemáticas vinculadas al aprendizaje. En este sentido, Baeza

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)” (2015) sostiene que “hoy caminamos, en Psicopedagogía, sobre el andamio y la sutil frontera de lo social y lo sociocultural” (p. 150) dada la compleja trama política, cultural y social que constituye el escenario en el que se muestran diversas problemáticas, entre ellas, algunas relacionadas con el aprendizaje.

El reconocimiento de la complejidad social lleva al convencimiento de que la Psicopedagogía no puede desentenderse de ella, y que la inserción de estos profesionales en el ámbito de la salud, particularmente en los CAPS, los ubica “en el campo de lo público, ampliando, de tal manera, el contrato con la población asistida, colocando el análisis social de las problemáticas en el centro de nuestras intervenciones” (Scherz, 2018, p. 119).

La salud pública, en este contexto, juega un rol crucial en el bienestar de la población. Así, “uno de los aspectos clave es pensar en la participación consciente de la comunidad” (Kroeger, 1992, p. 10), lo que requiere de una especificidad del rol psicopedagógico, que debe estar orientado a fomentar dicha participación de manera activa y reflexiva sobre los propios aprendizajes.

Es posible concebir lo comunitario como un ámbito particular en el que los profesionales de la Psicopedagogía pueden desenvolverse profesionalmente. En este sentido, lo comunitario se entiende como “aquello que pasa en la comunidad, aquellas situaciones problemáticas y no problemáticas. Que pasan e involucran a sus actores ya sea de manera directa o indirecta” (Paíz, 2015, p. 38). A partir de este planteamiento, se concibe que la Psicopedagogía desde este enfoque es una acción social que se inicia, se fortalece y se construye en interacción con los sujetos en un contexto colectivo.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Así, la acción psicopedagógica comunitaria no se orienta hacia la individualidad, sino que, según Garay (2021), se enfoca “en la mediación de nuevas posibilidades desde la colectividad” (pp. 33-34) “centrada en una actividad más preventiva” (Paíz, 2015, p. 37).

La promoción de aprendizajes saludables a nivel de la población no sería posible sin la interacción entre diversos profesionales. Esto implica considerar “distintas teorías, disciplinas y sus modalidades de intervención” (Juárez, 2012, pp. 203-204) y desde allí construir una intervención efectiva y pertinente.

En palabras de Juárez (2012)

el objeto de intervención de una Psicopedagogía comunitaria es participar en el desenvolvimiento y construcción de procesos de aprendizajes individuales, colectivos y dialógicos que en distintas comunidades llevan a cabo hombres y mujeres, cualquiera sea el ciclo evolutivo en que se encuentren, con la intencionalidad de coadyuvar al paso de un conocimiento ingenuo de la realidad a uno crítico-reflexivo que ofrezca herramientas para posibilitar el logro de subjetividades personales y colectivas, a la vez que comportamientos también individuales y colectivos, promotores de formas de vida generadoras de un desarrollo humano integral pleno. (p. 202)

En este marco, los aprendizajes desde lo colectivo apuntan a “la mejora de la calidad de vida, al aprender a vivir en comunidad, aprendizajes de la vida y para la vida” (Paíz, 2015, p. 39). Esto implica ofrecer espacios que promuevan formas saludables de contribuir al bienestar de las personas y, a su vez, promuevan procesos armónicos de aprendizaje que se nutren de la experiencia colectiva.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Anticipación de Sentido

Se anticipa que, en los Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad de La Rioja, las características que asume la intervención psicopedagógica se vincularían más con una labor asistencial de los problemas de aprendizaje, en lugar de acciones preventivas o de promoción de aprendizajes saludables. Esta tendencia podría estar relacionada con las demandas inmediatas de los usuarios y las prioridades organizacionales de estas instituciones del sistema de salud pública.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Marco Metodológico

Tipo de Investigación

Para la presente investigación se utilizó el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, orientado a conocer e interpretar las características que presenta la intervención psicopedagógica en los CAPS de la ciudad de La Rioja durante el año 2024. Así, se busca entender cómo se estructura la intervención psicopedagógica en los CAPS en función de las diversas características subyacentes que la configuran.

Diseño de Investigación

La investigación se enmarcó en un diseño exploratorio-descriptivo, lo que permitió una doble aproximación del fenómeno en cuestión. Por un lado, facilitó la recolección amplia de información que ofreció una visión integral de las intervenciones psicopedagógicas en los CAPS, y por otro, proporcionó un análisis detallado y organizado de las características generales y particulares de tales intervenciones, lo que facilitó construir una representación fiel de la práctica profesional en estos centros.

Además, para este estudio se optó por un corte transversal de tipo no experimental, puesto que se llevó a cabo en un solo momento del tiempo, en donde se observó la realidad tal como se presentó en ese instante de la investigación. Esto proporcionó un panorama claro y representativo de las prácticas psicopedagógicas en los CAPS sin alterarlas.

Unidad de Observación

La investigación se desarrolló con la participación de un total de 4 (cuatro) licenciadas en Psicopedagogía, quienes prestan servicios en 4 (cuatro) de los 25 (veinticinco) CAPS¹⁹ de la ciudad de La Rioja.

¹⁹ Información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de La Rioja.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Los CAPS seleccionados para el estudio fueron:

1. “Ofelia Bazán de Lozada”, ubicado en el barrio Argentino.
2. “Islas Malvinas”, situado en el barrio Islas Malvinas.
3. “El Libertador”, en el barrio Libertador.
4. “San Pío III”, ubicado en el barrio Alunai.

Instrumento de Recolección de Datos

Una de las técnicas seleccionadas para esta investigación fue la entrevista semiestructurada. El empleo de una guía de preguntas, facilitó el diálogo con las profesionales de la Psicopedagogía, lo que permitió que expresaran de manera espontánea y en profundidad sus experiencias y conocimientos sobre las intervenciones que realizan en los CAPS de la ciudad de La Rioja durante el año 2024.

Otro de los instrumentos considerados para esta investigación fue el análisis de documentos, con el objetivo de revisar registros de intervención, planes de acción o informes, lo que habría permitido obtener datos contextualizados del objeto de estudio. Sin embargo, las demandas operativas del centro de salud y la priorización de la atención directa a los pacientes impidieron el acceso oportuno a los documentos necesarios. Además, los procedimientos administrativos involucrados en la autorización y recopilación de los registros habrían requerido más tiempo del disponible para completar el análisis de manera efectiva. Por estas razones, no fue posible implementar esta técnica en el estudio.

Categorías de análisis

En esta investigación cualitativa, se presenta el siguiente cuadro como una herramienta de representación visual que ayuda a resumir y organizar las categorías de manera clara, lo cual permite un orden comprensible de los resultados que facilita la

Universidad Nacional de La Rioja
 Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
 Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

interpretación y la conexión del relato de las profesionales entrevistadas con el marco teórico.

Así, las categorías se organizaron de la siguiente manera:

- Demandas que originan la intervención psicopedagógica
- Herramientas en la intervención psicopedagógica. Esta categoría se subdivide en: herramientas en el diagnóstico, por un lado, y herramientas en el tratamiento por el otro.
- El lugar del trabajo interdisciplinario en la intervención psicopedagógica
- Factores contextuales en la intervención psicopedagógica, con dos subcategorías: facilitadores y obstaculizadores.

A continuación, se presentan las categorías que se emplearon para el análisis de la información, tal como se establece en la Tabla 1.

Tabla 1. Organización de las categorías de análisis.²⁰

	Intervención Psicopedagógica					
	Demandas	Herramientas		Trabajo interdisciplinario	Factores	
		Diagnóstico	Tratamiento		Facilitadores	Obstaculizadores
P1						
P2						
P3						
P4						

²⁰ El cuadro completo puede consultarse en el apartado de anexos.

Análisis de Datos

En este apartado se realiza un análisis detallado de la narrativa de las psicopedagogas entrevistadas a la luz del marco teórico previamente expuesto como base para interpretar las características que asume la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad de La Rioja durante el año 2024.

El análisis se desarrolló a partir de entrevistas semiestructuradas a psicopedagogas que desempeñan su labor en los CAPS. A través de estas entrevistas, se buscó explorar de manera detallada las diversas experiencias de las profesionales sobre su práctica con el fin de identificar e interpretar las características que estructuran su tarea en este contexto específico. En las entrevistas, se indagaron aspectos clave de su tarea como las demandas más frecuentes, la modalidad de intervención y los factores que inciden en la práctica profesional.

Demandas que originan la intervención psicopedagógica

El análisis de los recortes de las entrevistas muestra que la tarea psicopedagógica está estrechamente vinculada a una amplia variedad de demandas. Estas demandas, entendidas como un “pedido inicial” (Barilá et al., 2024, p. 38), desencadenan la intervención profesional. La naturaleza de las demandas puede ser muy variada, principalmente se destacan los problemas de aprendizaje en relación con la lectura y escritura, los cuales constituyen una de las preocupaciones más relevantes en el contexto actual, en especial, en el campo psicopedagógico. Así lo manifiestan las psicopedagogas entrevistadas:

P1: “En este espacio se reciben más niños con dificultad en la lectoescritura”.

P2: “(...) en general este año el problema más importante es la lectura y escritura y problemáticas relativas al lenguaje que... bueno, tienen incidencia. Si uno se fija en las

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

evaluaciones Aprender, a La Rioja le va muy mal, entonces también es necesario reconocer que hay una problemática con la enseñanza”.

Además, se identifican demandas referidas a problemas de conducta, que suelen ser derivaciones que las docentes hacen desde la institución escolar, motivadas por dificultades observadas en el comportamiento de los estudiantes y que influyen en el aprendizaje de los mismos. En este sentido, las entrevistadas expresan:

P1: “(...) también niños que presentan dificultades conductuales, como, agresividad, conductas disruptivas en el aula...”

P3: “(...) docentes envían a las mamás a solicitar intervención por ciertos comportamientos en el aula, por ejemplo, no quieren hacer la tarea, se distraen”.

Asimismo, se destacan demandas de evaluación neurocognitiva, especialmente en relación con los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista (TEA). Estas demandas suelen surgir cuando los docentes o especialistas identifican patrones de comportamiento o dificultades en el aprendizaje. Así lo manifiesta una de las profesionales:

P3: “(...) los neurólogos infantiles me derivan a niños para evaluación neurocognitiva”.

Con relación al análisis expuesto, se puede interpretar que una de las principales características de la intervención psicopedagógica no se limita a atender un único tipo de demanda, sino que se trata de solicitudes heterogéneas vinculadas al aprender. En este sentido, es importante resaltar que, como señala Valle (2012) “el psicopedagogo es un profesional cuyo ámbito de actuación se enmarca en torno a los procesos de aprendizaje” (p.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

1), lo que no solo delimita su campo, sino que orienta su intervención. De este modo, la intervención psicopedagógica, perfilada más a una acción asistencial según las demandas recibidas, desencadena un proceso más profundo de diagnóstico por parte de las psicopedagogas al comprender el contexto completo en el que se manifiesta esa demanda. Es decir, las profesionales no solo analizan la situación inicial, sino también las diversas dimensiones que rodean al sujeto: contexto familiar, influencias socioeconómicas y culturales, contexto escolar, entre otras. Así comenta una de las psicopedagogas:

P3: “(...) toda esta complejidad que ello implica en todas las dimensiones, en lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo psicomotor, como se entrecruza para dar cuenta de este niño que presenta dificultad o también tener en cuenta la potencialidad, lo que puede, de esa manera trabajar, hacia esta mirada o abordaje integral”.

Continuando con el análisis, se identifica que las demandas provienen de diversas fuentes, lo que pone de manifiesto la red de derivación intra e interinstitucional presente en la atención psicopedagógica en estos centros. En este sentido, las entrevistadas enuncian:

P2: “(...) a veces la demanda la hace el médico generalista porque nota algo o por planteos de la mamá, entonces hace un pedido, un RP²¹ de atención o evaluación psicopedagógica. También he tenido derivación de otro centro primario que no tenía psicopedagoga que es de esta zona”.

²¹ Abreviatura del latín "recipe", que significa "tómese" o "dispéñese". En medicina, se usa para prescribir medicamentos al paciente, pero también para solicitar una interconsulta, como en el caso de Psicopedagogía.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

P1: “Lo que yo recibo es mixeado. Recibo tanto de la derivación de docentes como derivación interna del mismo caps. Recibo derivación de otros caps, porque este caps es nodo²²... espontaneas también se reciben”.

Se interpreta que la intervención psicopedagógica es solicitada de manera transversal desde diferentes ámbitos: salud, tanto desde el propio CAPS como de otros centros; educación, a través de las escuelas de cada área programática; y la familia. Esto pone de manifiesto que la intervención psicopedagógica es vista como una herramienta clave para la detección y el abordaje de los problemas de aprendizaje. En este sentido, cabe resaltar lo que explica Azar (2017) quien sostiene que el eje central de cualquier intervención psicopedagógica debe ser la ejecución de acciones orientadas a facilitar el proceso de aprendizaje.

Siguiendo con el análisis, se destaca que las demandas orientan el rol de las psicopedagogas hacia una atención asistencial, es decir, un trabajo en consultorio. Así lo expresa una de ellas:

P2: “Yo pensé que iba a poder hacer talleres de prevención en las escuelas, pero no, tengo muchísima demanda en el consultorio... quiero fortalecer eso, pero aún no lo logro”.

En función de todo lo expuesto, se interpreta que la mayoría de las psicopedagogas se ven limitadas a brindar atención individual en consultorio por la alta demanda de casos. Este fenómeno refleja que, parafraseando a Bauselas (2008), aunque la intervención

²² Comprende la construcción de establecimientos de salud que se incorporan a la Red de atención del primer nivel donde se realizan las prácticas de control de salud y prevención de la enfermedad.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

psicopedagógica es una realidad que está ganando terreno e implantándose de manera gradual, como en el área de la prevención, persiste una tensión entre el trabajo asistencial y preventivo en la tarea psicopedagógica en los CAPS. En este contexto, uno de los objetivos fundamentales es la prevención y promoción de la salud, tal como lo señala Scherz (2018). Sin embargo, cabe resaltar que cada CAPS tiene una realidad particular, influenciada por las características propias de la institución, sus recursos y la formación del personal. Estos aspectos hacen que las estrategias y prioridades de intervención se dirijan a ciertas acciones, en este caso prevalece lo asistencial.

Por lo tanto, esta dualidad entre la atención reactiva, centrada en los casos ya existentes, y la acción proactiva, orientada a prevenir problemas y fomentar aprendizajes saludables, plantea un desafío significativo para las profesionales. Este desafío radica en la necesidad de equilibrar el trabajo individual en consultorio con la implementación de intervenciones que fortalezcan la promoción de la salud y la prevención de barreras que dificulten el aprendizaje.

Herramientas en la intervención psicopedagógica

En función del análisis de las entrevistas, se destacan las herramientas utilizadas por las psicopedagogas como parte esencial de su intervención tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Un aspecto importante es la flexibilidad con la que estas profesionales adaptan las herramientas según la naturaleza de cada demanda. Las psicopedagogas comentan:

P1: “(...) trabajo con cierto uso de herramientas que son válidas (...) utilizo de acuerdo a la demanda del paciente...”

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

P2: “(...) les explico que este es un lugar donde ellos van a poder hablar sobre aquello que les pasa, hay distintas formas de decir eso, hablando, dibujando, jugando, construyendo y que hay algunos momentos en los cuales yo voy a plantear algunas actividades y en otros van a elegir ellos. Entonces voy como jugando con esto”.

P3: “(...) es variable las técnicas, depende de cada niño”.

De ello se puede interpretar que la intervención psicopedagógica en estas instancias asistenciales tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, no sigue un modelo rígido ni predeterminado, sino que los recursos se seleccionan y se ajustan de acuerdo a las características particulares del paciente. Según Azar (2017), las herramientas en la práctica psicopedagógica son fundamentales para promover el despliegue de la producción del paciente, sea el diagnóstico o el tratamiento. En este sentido, las psicopedagogas subrayan que estas herramientas deben ser empleadas de manera flexible y dinámica:

P1: “Yo utilizo como base, por ejemplo, el HTP, pareja educativa, el dibujo de la figura humana... no es muy usual que lo utilice, pero a veces lo hago y aplico el CAT. En lo psicométrico, utilizo el bender, para mi es fundamental el bender. El raven. Eso es básico”.

P3: “Trabajo mucho con los softwares educativos, en donde ahí me va permitiendo evaluar distintas funciones ejecutivas, atención, memoria y razonamiento (...) utilizo el bender, el WISC, va variando... el operativo de Piaget, vamos viendo los elementos (...) la hora de juego es fundamental”.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

P4: “(...) test que son para evaluar proceso de alfabetización, comprensión, a nivel cognitivo voy adaptando, por ejemplo, un bender, otras técnicas proyectivas, como el CAT, HTP, pareja educativa”.

Así, se puede identificar que la intervención en el diagnóstico está en continua reflexión. Frente a esto, Azar (2017) afirma que esto conlleva una “toma de decisiones” (p. 114) tanto en lo conceptual como en lo procedimental, lo cual se refleja claramente en los enunciados anteriores. En este contexto, se destaca que el trabajo psicopedagógico implica una gran responsabilidad por parte de las profesionales al elegir las herramientas a utilizar, las cuales pueden ser pruebas psicométricas, proyectivas o psicopedagógicas, tal como lo plantea Salamone (2014), u otros recursos, como lo es el juego. Con relación a esto, una de las entrevistadas afirma:

P2: “(...) utilizo los rasti, autos, bloques, playmobil, ellos armas y desarmas, y hay chicos que están un tiempo considerable trabajando el juego simbólico y luego empiezan a interesarse con la cuestión escolar y del aprendizaje. De todos modos, cuando vamos jugando con el juego simbólico, yo trato de evaluar lo otro”.

Según lo mencionado, se demuestra que la psicopedagoga no se limita a utilizar herramientas tradicionales, como los test en su sentido más estricto, sino que también recurre al juego como un recurso valioso para realizar una lectura amplia de diversas dimensiones del aprendizaje, como los aspectos emocionales, cognitivos y sociales.

De este modo, se acuerda con Salamone (2014) quien plantea que el proceso diagnóstico se configura como “una tarea compleja que pone en juego todos los saberes del profesional psicopedagogo, su formación académica, su creatividad, su inquietud y

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)” curiosidad” (p. 93). Además, se pudo identificar que, durante este momento de indagación, las psicopedagogas también destacan la entrevista de devolución como una de las herramientas más valiosas, ya que facilita un espacio de retroalimentación tanto con el paciente como con su familia y, si es necesario, con la escuela. Así lo manifiestan:

P1: “Hay devolución por sesión, que consiste en contarle qué se trabajó, cuál es el objetivo que se tuvo en la sesión, y cómo respondió el niño y qué es lo que vamos hacer de acá a futuro. Que modificaciones hubo o no. También devolución de proceso, ahí se dan todos los detalles técnicos de la situación clínica del niño, es decir el trabajo que se hace con los test y que se va a hacer con la situación del niño”.

P3: “Yo en cada sesión les voy haciendo devolución corta, parcial, les cuento lo que se trabajó, lo que observé, también dándoles pautas para que colaboren, a la familia también en esta etapa del diagnóstico y mucho más en la etapa de tratamiento”.

El discurso de las profesionales permite interpretar que la devolución durante el momento del diagnóstico no constituye, como lo señala Fernández (2002), una “entrega diagnóstica omnipotente” (p. 261), más bien es una herramienta que fomenta un diálogo abierto que facilita la clarificación de dudas, el ajuste de expectativas y la promoción de una mayor comprensión mutua sobre la situación del paciente.

En este sentido, se reconoce que la devolución es solo una parte del proceso, tanto diagnóstico como terapéutico. Respecto a ello, una de las psicopedagogas resalta varios aspectos clave durante esta instancia, como la ética profesional, la confidencialidad, la relación con los padres y la escuela, y la toma de decisiones en el proceso terapéutico:

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

P2: “(...) después hago una devolución sobre todo cuando van a necesitar certificado de discapacidad. Luego yo sigo trabajando con los padres, pero respetando el secreto profesional en relación al niño, yo cuando establezco el marco de trabajo con él le explico que se va a resguardar todo lo que él diga acá, que yo no le voy a contar a los padres, lo que él quiera decir lo puede decir, si necesita que yo plantee algo, pero bueno voy trabajando con los padres cuando hay cuestiones que hay que ir despejando, orientar, pero no para contar lo que dice el niño. Lo mismo con la escuela”.

Como ya se vino destacando, la práctica psicopedagógica en los CAPS no está exclusivamente circunscrita al proceso diagnóstico, sino que también abarca el tratamiento psicopedagógico. Esto significa que, además de “conocer el qué, cómo, para qué y por qué de la modalidad de aprendizaje del aprendiente” (Azar, 2017, p. 113), las psicopedagogas intervienen en el diseño e implementación de estrategias terapéuticas.

El momento de tratamiento, según Schlemenson (2009), está dirigido a la asistencia de niños y adolescentes que presentan problemas en su aprendizaje. En función del análisis de las entrevistas, se observa que la mayoría de las psicopedagogas emplean una variedad de herramientas que favorecen su intervención con el paciente y que a su vez ofrece nuevas posibilidades para el sujeto y su modo de vincularse con el aprendizaje. Las profesionales manifiestan:

P1: “En el tratamiento yo empleo una variedad de herramientas, pueden ser objetos de librería, juegos, juguetes, depende del paciente y su situación”.

P2: “Voy planificando en función de lo que va aconteciendo en las sesiones... algunas herramientas que incorporo en esta instancia son los juegos, juguetes, libros, material

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

específico para trabajar algunas cuestiones puntuales, tanto de lengua como matemática”.

P3: “En este momento trabajamos con el software educativo también y con otros materiales, como los juguetes, los cubitos, materiales de librería, objetos escolares, es variado”.

P4: “(...) en el tratamiento se los acompaña con actividades cognitivas, para organización, planificación (...) En el caso de los más chicos, con ellos trabajo con el juego libre, juegos didácticos, dibujos libres”.

Estos fragmentos ponen de manifiesto que los recursos en el tratamiento no son homogéneos, sino que se piensan en función de las particularidades de cada paciente. Esto coincide con lo que plantea Filidoro (2008), quien afirma que las intervenciones durante un tratamiento se basan en las hipótesis diagnósticas sobre un problema de aprendizaje que fue identificad como tal.

Las psicopedagogas, al trabajar con una variedad de recursos, colocan al sujeto en una posición activa de búsqueda y de implementación de diversas estrategias de aprendizaje. Sobre esto, Luque (2017) sostiene que el fin último del tratamiento es brindarle al paciente la oportunidad de construir un nuevo vínculo con los objetos de aprendizaje. Esto implica más que simplemente adquirir información; se trata de transformar la relación del paciente con el aprendizaje en sí mismo.

En relación con lo anterior, las herramientas no son más que un medio que acompaña al sujeto a lo largo de su proceso terapéutico. Es decir, aunque estas pueden facilitar el abordaje de determinadas dificultades, el motor de la intervención psicopedagógica radica en

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

el trabajo conjunto entre el profesional y el paciente. Las profesionales lo afirman de esta manera:

P1: “(...) tiene que ver mucho con esta construcción por parte del paciente más allá de las herramientas que uno puede ofrecer... es el otro el que completa esta cuestión del alta”.

P3: “(...) ellos van construyendo sus aprendizajes”.

Desde el discurso de las psicopedagogas, se interpreta que la intervención terapéutica por medio de estas herramientas busca promover que el aprendizaje sea una auténtica realización del sujeto. En este sentido, resulta importante destacar que, como afirma Filidoro (2008), el tratamiento debe convertirse en un espacio en el que “el sujeto pueda construir conocimientos, reconocerse en sus producciones y cobrar en ellas una forma de representación que les permita circular socialmente” (p. 10).

Las psicopedagogas enfatizan que el amplio abanico de herramientas durante esta instancia les posibilita trabajar el aprendizaje en general, no solo el aprendizaje escolar, referido a los contenidos curriculares. En este sentido, destacan:

P4: “(...) yo trabajo mucho con aprendizajes para la vida que tiene que ver con el saber comprender”.

P3: “(...) voy más allá de toda esta cuestión que hace al aprendizaje escolar. El abordaje es mucho más amplio”.

Estos recortes reflejan que en las prácticas profesionales durante el tratamiento subyace una concepción del aprendizaje en su sentido más amplio. De esta manera, la tarea

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

psicopedagógica coincide con lo que plantea Fusca (2017) quien señala que este trabajo se enfoca en abordar las dificultades de aprendizaje con el fin de que el niño pueda interactuar de manera activa con los objetos de conocimiento.

En resumen, se interpreta que la intervención psicopedagógica, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, se configura como un proceso dinámico y flexible en función de cada caso. Parafraseando a Valle (2012), este proceso implica una construcción compleja y meticulosa que, de forma continua, enlaza la acción con una reflexión constante.

El lugar del trabajo interdisciplinario en la intervención psicopedagógica

Los CAPS se ven atravesados por realidades diversas y complejas, lo que hace imprescindible reconocer la multiplicidad de factores que transversalizan la problemática de cada paciente. Esta comprensión permite que el trabajo interdisciplinario, entendido como un “trabajo de cooperación e integración entre dos o más disciplinas” (Riveros et al. p. 5), adquiera un rol central en la práctica psicopedagógica. En cuanto a ello, una de las profesionales resalta:

P3: “(...) este centro es un centro nodo que cubre una gran parte de lo que implica este sector y te podría decir que muchas veces cubrimos gente que viene por la oferta de profesionales que tiene... hasta lo que es Sanagasta. Tenemos otros centros en el camino, pero bueno, les gusta venir a este caps, entonces tenemos bastante demanda”.

Este recorte se expone a modo de ejemplo para dar cuenta que los centros primarios tienen un alcance que abarca una amplia área geográfica y/o sectorial, lo que implica atender a una gran diversidad de casos y necesidades. Como ya se planteó, es en esta complejidad donde cobra relevancia el trabajo colaborativo en la intervención psicopedagógica, dado que,

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

los procesos de aprendizaje requieren, como señala Ricci (2021), “múltiples perspectivas, miradas y escuchas heterogéneas” (p. 4). Con el fin de intervenir y de dar respuesta a la problemática del aprendizaje, las entrevistadas subrayan:

P1: “(...) ahora contamos con trabajadora social, psicóloga, psiquiatra, TO. Con ellas trabajo interdisciplinariamente con aportes que puedan nutrir el abordaje del paciente y darle continuidad”.

P2: “(...) suelo trabajar con los médicos, antes y durante el tratamiento, hago interconsulta, solicito algún tipo de intervención médica de algunos niños, con la enfermera, con la psicóloga, le suelo hacer consultas, le planteo dudas. Por ejemplo, hoy tengo un meet con una fonoaudióloga de un paciente”.

P3: “(...) se trabaja con las diferentes áreas, se articula con diferentes instituciones, trabajo en red, interdisciplinario”.

A partir de estas afirmaciones, se observa la relevancia que las profesionales le atribuyen al trabajo en equipo, ya que este enriquece significativamente la intervención. Tal como sostiene Baeza (2015), el trabajo interdisciplinario debe concebirse de manera que “sume estrategias de intervención más comprensivas y respetuosas de los sujetos” (p.149). Para las psicopedagogas entrevistadas, recurrir a la red de profesionales implica que cada uno aporte su perspectiva y conocimiento específico, lo que permite atender de manera más efectiva las distintitas dimensiones que influyen en el proceso de aprendizaje. En este sentido, es importante destacar las contribuciones de Abraldes et al. (2018), quienes indican que abordar la complejidad del aprendizaje desde un dispositivo en colaboración con otros

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

profesionales implica acciones relacionadas con la interacción, el debate, la construcción conjunta, el respeto y la cooperación.

Según García (2017), los CAPS se consideran como un “ámbito privilegiado para llevar a cabo este trabajo interdisciplinario” (p. 275), ya que posibilita no solo articular con otras áreas disciplinares a nivel asistencial, sino también trabajar conjuntamente a nivel preventivo, lo cual es sumamente clave en la intervención psicopedagógica, pues genera “acciones que posibiliten la invitación a pensar con otros” (Avaca y Caón, 2017, p. 94). En este sentido, una de las psicopedagogas entrevistadas describe lo siguiente:

P3: “(...) en la parte preventiva yo hago los talleres con la nutricionista, el pediatra, los agentes sanitarios y a nivel asistencial con la derivación que realizan todos los especialistas y como formo parte del equipo de salud mental también el abordaje sabemos que es interdisciplinario entonces bueno, la terapeuta me deriva, yo le derivo, la psicóloga, el trabajador social”.

Este testimonio destaca la importancia de la colaboración constante entre profesionales de diferentes disciplinas tanto a nivel asistencial como preventivo. La práctica psicopedagógica, así, se mantiene siempre abierta a “un lugar de encuentros e intercambios” (Müller, 2010, p. 254), donde el trabajo en red en estos centros se convierte en una estrategia esencial.

Factores contextuales en la intervención psicopedagógica

La intervención psicopedagógica en los CAPS no ocurre en un vacío, sino que acontece en un contexto singular marcado por una multiplicidad de factores, como las condiciones socioeconómicas, el apoyo familiar, la colaboración interdisciplinaria, entre

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”
otros, los cuales no pueden ser desconocidos por la práctica profesional. Estos factores actúan como “condicionamientos institucionales, organizativos, psicosociales y presupuestarios” (Cabellos et al., 2010, p. 30) que se entrecruzan y, en función de su naturaleza, pueden facilitar u obstaculizar el desarrollo de la tarea psicopedagógica.

Dentro de los factores que facilitan la intervención se encuentra uno de los más destacados que, sin duda, es el acompañamiento y el respaldo institucional brindado por parte de la coordinadora del CAPS. Las psicopedagogas entrevistadas coinciden en que la presencia de esta figura es fundamental para el buen desempeño de sus labores. Así lo señalan:

P2: “Me siento escuchada por los profesionales cuando hacemos intercambios, por la coordinadora, la verdad me siento muy bien acá”.

P3: “Es un trabajo en equipo, tengo el acompañamiento de la coordinadora”.

Se puede interpretar que la figura de la coordinadora desempeña un papel fundamental en la práctica psicopedagógica, ya que su función va más allá de lo meramente administrativo, sino que abarca también un aspecto de liderazgo que favorece una cultura de colaboración, en la que los profesionales pueden compartir sus inquietudes, desafíos y avances dentro de un ambiente de apoyo constante. De esta manera, Kornblit et al. (2010) sostienen que los factores facilitadores deben ser considerados a la hora de encarar la tarea, puesto que contribuyen en la eficacia de la intervención psicopedagógica.

Otro factor clave que facilita la intervención es la disposición de las profesionales de colaborar con otros especialistas, lo que permite un abordaje integral de las demandas que se presentan:

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

P1: “Por lo general, soy de acudir inmediatamente al área que se tenga que acudir, al área médica o al área que fuera. Me tocó a veces ir al área de ginecología, y por supuesto fui. Con kinesiología también. Ningún problema con eso”.

P4: “(...) ahí se trabaja con lo que es el pediatra, si hay que hacer derivación al hospital, nosotros lo hacemos directamente, tratamos de que, si se necesitan evaluaciones de otras áreas poder articularlo con otro centro, sino lo articulamos con lo que es salud mental infantil con lo que es el materno también”.

Según estas declaraciones se puede interpretar que esta actitud proactiva y flexible se alinea con lo propuesto por Ricci (2021), quien sostiene que “la articulación de lo disciplinar y lo interdisciplinar es constitutivo para intervenir” (p. 5) ante la complejidad del aprender. En efecto, la colaboración entre diferentes perfiles profesionales es esencial, puesto, como señala Barilá (2023), el proceso de intervención debe abarcar diversas dimensiones del aprendizaje, “donde se entran de manera diversa y singular aspectos sociales, culturales, orgánicos, corporales, afectivos, cognitivos, económicos, políticos, institucionales, etc.” (p. 17).

Junto a los factores facilitadores, también existen aspectos que obstaculizan el desarrollo de una intervención psicopedagógica. Uno de los principales obstáculos identificados es la limitación de recursos, especialmente los necesarios para llevar a cabo un proceso diagnóstico. Este problema se observa recurrentemente en los testimonios, y se refleja tanto en la falta de material específico como en la insuficiencia de herramientas para evaluar de manera exhaustiva, particularmente, al adolescente:

P2: “Siempre he trabajado en instituciones públicas y bueno, siempre es el psicopedagogo que termina comprando el material. Yo acá lo pongo”.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

P2: “(...) lo que yo no tengo en el caps es material para hacer una evaluación cognitiva finita del adolescente, pero si, cuando hay demanda de adolescentes yo los recibo”.

P3: “Es un desafío constante el material, en seis meses me compraron solo dos veces material, porque al haber ya el “Rincón del Niño” que le llaman, el material está ahí, entonces es importante valorizar este espacio como diferente, es decir, yo no puedo estar solicitando el préstamo de materiales, este espacio necesita su material específico único, más allá que podamos compartir”.

P4: “(...) en los casos muy complejos o en niños que requiere dos veces por semana esto ya no, primero, porque no nos corresponde por nivel y porque no tenemos las herramientas”.

Estos testimonios permiten ilustrar las restricciones de herramientas diagnósticas, lo cual se constituye como una barrera importante para la intervención psicopedagógica. Este obstáculo no solo afecta la calidad del proceso diagnóstico, sino también, según Azar (2017), la realización de un análisis dinámico y estructural de las dificultades de aprendizaje.

Según el discurso de las profesionales, se pone de manifiesto otro obstáculo: la tensión entre las expectativas externas y la realidad del proceso psicopedagógico:

P3: “(...) los docentes derivan a psicopedagogía y pretenden que de un día para otro ya este el diagnostico, el informe, quieren el informe. El neurólogo también quiere el informe psicopedagógico, entonces bueno no, respetemos los tiempos, las sesiones para una valoración, que van entre 4 a 6 sesiones, una vez por semana, hay que explicarle eso a la mamá, a quien hace la demanda”.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Este discurso defiende la necesidad de respetar los tiempos del proceso, que son esenciales para llevar a cabo una intervención adecuada, al mismo tiempo que destaca la importancia de comunicar de manera clara y comprensiva estos tiempos tanto a los profesionales que realizan las derivaciones como a las familias. En este punto, se coincide con Filidoro (2008), quien sostiene que, durante el proceso diagnóstico, se establecen

relaciones entre los modos peculiares y, a veces, problemáticos que un chico presenta para construir los conocimientos de la lectura, la escritura y la matemática que la escuela le propone y las condiciones del niño en términos de constitución subjetiva, de estructura biológica... Y también en términos del desarrollo el lenguaje, de la psicomotricidad... Y también en términos de la propuesta pedagógica, del lugar en que ese niño es ubicado por la escuela en tanto alumno... Y también en términos de la estructura familiar, del lugar que el conocimiento y que la escuela tiene para esos padres, del lugar que ese hijo ocupa en la pareja parental y en la subjetividad de cada uno de los padres. (p. 25)

Esto subraya la complejidad del trabajo psicopedagógico y la necesidad de un tiempo adecuado en el proceso diagnóstico.

En definitiva, se interpreta que la identificación de estos factores permite pensar en un contexto más favorable para el desarrollo de la tarea profesional que posibilite un despliegue armónico e integral en cada intervención realizada. En este sentido, se coincide con lo planteado por Azar (2017), quien destaca que esto contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes de los sujetos.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Conclusiones

En este apartado se presentan las conclusiones de este Trabajo Final de Grado sin la intención de llegar a respuestas definitivas, sino con el propósito de reflexionar sobre la información obtenida, y de este modo, aportar conocimientos relevantes para la práctica psicopedagógica sobre las características que definen y estructuran esta tarea en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad de La Rioja durante el año 2024.

En primer lugar, destacar que estos centros son instituciones públicas encargadas de ofrecer atención primaria y accesible a la comunidad, centradas en mejorar la calidad de vida de las personas a través de servicios preventivos y de atención temprana. En este contexto, se concluye que la intervención psicopedagógica cobra relevancia, cuyas características dan cuenta de un trabajo fundamentalmente asistencial. Esta modalidad responde a una alta demanda de atención, lo que implica un esfuerzo constante y sostenido en el consultorio. En este sentido, las psicopedagogas abordan una variedad de casos, cada uno con sus particularidades, lo que exige una dedicación continua y una construcción singular de la intervención psicopedagógica. Asimismo, el trabajo interdisciplinario es un pilar clave en la práctica, dado que enriquece la acción profesional y contribuye a una atención más holística y efectiva.

En segundo lugar, la presente investigación pone de manifiesto que la intervención psicopedagógica en estas instituciones, según las características subyacentes, debe ser entendida como un proceso dinámico y contextualizado, puesto que existen factores tanto facilitadores como obstaculizadores que influyen directamente en su desarrollo. Entre los aspectos que favorecen su implementación se encuentra la figura de la coordinadora del centro cuya disposición está siempre para acompañar la intervención psicopedagógica, como

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

así también la colaboración entre los profesionales en el trabajo psicopedagógico. Mientras que las dificultades se relacionan con limitaciones de los materiales y herramientas fundamentales para realizar un proceso diagnóstico con la población adolescente, lo cual condiciona la calidad de intervención en esa franja etaria.

En definitiva, se concluye que las características que asume la intervención psicopedagógica en estos centros primarios están vinculadas más a un trabajo asistencial que preventivo y de promoción. Esta tendencia pone en tensión los principios fundamentales de la Atención Primaria de la Salud (APS), que subraya la importancia de la prevención y la promoción de la salud. La APS pone énfasis en la anticipación de problemas y en la creación de condiciones para un bienestar integral, mientras que la intervención psicopedagógica en estos centros aún se focaliza más en la atención reactiva ante las dificultades ya presentes.

Esto resalta la necesidad de revisar y reorientar las prácticas psicopedagógicas en los CAPS, alineándolas con los principios de la APS con el fin de abordar los diversos factores que inciden en el aprendizaje, tales como los aspectos sociales, culturales y sanitarios. Por consiguiente, se considera que la labor psicopedagógica en estas instituciones puede ir más allá de la práctica habitual en el consultorio y abarcar un trabajo de promoción y prevención.

Con esta concepción se busca reconfigurar el papel del profesional de la Psicopedagogía en este escenario para pensar también en una labor orientada hacia la promoción de aprendizajes saludables y la prevención de problemáticas sociosanitarias que inciden en el aprender, en lugar de centrarse únicamente en la intervención ante dificultades que ya se encuentran manifestadas.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Esta perspectiva no solo amplía la visión psicopedagógica, sino que también permite asumir un rol proactivo como agente de Atención Primaria de la Salud (APS) en el contexto de los CAPS.

A nivel personal, pude comprender la relevancia de la intervención psicopedagógica en los centros primarios a partir de las características identificadas. Este proceso de investigación no solo enriqueció la propia mirada sobre el rol psicopedagógico en estas instituciones de salud pública, sino que, además constituye una motivación para explorar y promover la intervención en este contexto público, convencido de que el trabajo preventivo y proactivo hace una diferencia significativa en la vida de las personas. De este modo, cada intervención realizada tiene el potencial de seguir un camino abierto que facilite la reconstrucción de instancias y prácticas que mejoren la calidad de los aprendizajes.

Finalmente, se considera que este estudio es una valiosa referencia para futuras investigaciones dentro de nuestro campo disciplinar. Sumado a eso, abre nuevas perspectivas en cuanto a la formación y capacitación de los profesionales psicopedagogos, específicamente en el ámbito de la salud pública.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Referencias

- Abraldes, K., González, A., Olivera, L., Bertotto, V., Muscolino, M., Ducros, M. y Rodríguez, E. (2017). Abordaje psicopedagógico en un hospital de alta complejidad. En Norma, F., Silvia, D., Verónica, R., Carla, L., Susana, M., Bárbara, P. y Corina, S. (Comp.). *Pensar las prácticas educativas y psicopedagógicas: I Jornada de Educación y Psicopedagogía*. Universidad de Buenos Aires.
- Acosta, A. (2023). Psicología de la salud y salud pública: un trabajo interdisciplinario. En Mónica F. (Comp.). *Retos y oportunidades de la psicología en el siglo XXI: salud mental y territorio*. ASCOFAPSI
- Acuña, C. y Chudnovsky, M. (2002). *El sistema de salud en Argentina*. Universidad de San Andrés.
- Avaca, F. y Caón M. (2017). Intervenciones “psi” en el ámbito educativo. En Sandra G. (comp.). *Psicopedagogía. Intervenciones e indagaciones*. Brujas
- Azar, E. (2017). *Psicopedagogía: una introducción a la disciplina*. Universidad Católica de Córdoba.
- Azar, E. (2017). Reflexiones sobre el diagnóstico e intervención psicopedagógica en la escuela: la psicopedagogía escolar. En Sandra G. (comp.). *Psicopedagogía, indagaciones e intervenciones*. Brujas.
- Baeza, S. (2015). Psicopedagogía, escenarios actuales, proyecciones hacia el futuro. En Alicia, S. y Paula, C. (comp.). *Psicopedagogía, hacia una integración entre salud y educación*. Lugar.
- Barcelay, M. y Beltrán, F. (2014). Herramientas psicopedagógicas en el trabajo independiente. *Revista EduSol*, 14(47), 1-10. <https://www.redalyc.org/pdf/4757/475747188008.pdf>
- Barilá, M. (2018). Formación inicial. Intervenciones en clínica psicopedagógica, avatares y vicisitudes. En Soledad V. y Aldo O. (comp.). *Ensayos críticos sobre psicopedagogía en Latinoamérica*. CELEI.
- Barilá, M. y Castillo, A. (2023). *Intervenciones psicopedagógicas: análisis teórico-metodológico*. Universidad Nacional del Comahue.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Barilá, M., Castillo, A. y Fuente, P. (2024). Intervenciones psicopedagógicas con adolescentes:

demandas y abordajes. *Revista Pilquen. Sección Psicopedagogía*, 21(1), 35-60.

<https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/psico/article/view/5410>

Bauselas, E. (2004). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica: modelo de intervención por servicios. *Revista Iberoamericana de Educación*, (3), 202.

<https://doi.org/10.35362/rie3412950>

Bertoldi, S., Enrico, L., Sánchez, M. y Fernández, M. (2022). Sobre el objeto de intervención en psicopedagogía. *Diálogos pedagógicos*, (39), 20-29. [https://doi.org/10.22529/dp.2022.20\(39\)02](https://doi.org/10.22529/dp.2022.20(39)02)

Bertoldi, S. Enrico, L. Follari, R. (2017) Alcances de la investigación en Psicopedagogía. *Anuario Pilquen. Sección Divulgación científica del CURZA*. Proyecto de Investigación 4(89), 2014-2017. <http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/anuariocurza/article/view/1838>

Bertoldi, S., Cayuqueo, V. y Tovani, A. (2020). Qué se dice sobre el “objeto” de la psicopedagogía. Reflexiones preliminares. *Revista trazos*.

<http://revistatrazos.ucse.edu.ar/index.php/download/se-dice-objeto-la-psicopedagogia-reflexiones-preliminares/>

Bertoldi, S., Enrico, L., Fernández, M. L., Sánchez, M. D., (2023). *Diccionario de Psicopedagogía. Una introducción a los conceptos de las “prácticas del conocimiento” psicopedagógico*. La Hendija.

Bin, L. (2011). *Psicopedagogía en Salud*. Lugar

Bousquet, E. (1984). De la mano de un niño. *Revista Signos*, 7(8), 84.

<https://p3.usal.edu.ar/index.php/signos/article/view/2931/3558>

Bustos, S., Cipollone, M., Ochoa P. y Siebert, C. (2021). *Psicopedagogía y salud, nuestro quehacer en el campo hospitalario* [Trabajo Final de Licenciatura en Psicopedagogía, Universidad Católica de Córdoba]. <http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/3040>

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

- Cabellos, I., García, V., Guillén, A., Hita, A. y Vicente, M. (2010). *Diseño de la actividad orientadora*. [Formato PDF <https://adelinahita.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/01/trabajo-diseno1.pdf>]
- Caneda, M. (2018). Clínica de la prevención de los problemas de aprendizaje: intervenciones posibles. En Norma F. (comp.) *Miradas hacia la educación inclusiva: II Jornada de Educación y Psicopedagogía*. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
- Cantú, G. (2021). Psicopedagogía Clínica: la pregunta por el sujeto que aprende. *Revista de Educación Inclusiva. Sección artículos de revisión*. (5)1, 67-78.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7925701>
- Carrasco, J. (2018). Análisis epistemológico y construcción del objeto de estudio de la Psicopedagogía. *Revista Pilquen, sección Psicopedagogía*, (15), 38.
<http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/psico/article/view/2172/pdf>
- Castillo, M. y Núñez, A. (2023). La psicopedagogía y los ámbitos de acción de los psicopedagogos. *Revista Científica Retos de la Ciencia*. 7(16). 1-15 <https://doi.org/10.53877/rc.7.16e.20230915.1>
- Del Giudice M. (2007). La concepción de la complejidad y el repensar la práctica profesional clínica. *Fundación PROSAM*, (4), 84-89. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3116049>
- Del Prado, M. y Tisera, M. L. (2023). *Representaciones sociales de los equipos interdisciplinarios en relación a la intervención psicopedagógica en contextos de salud pública*. [Trabajo final de grado, Universidad Nacional Villa María]
http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=9&id_notice=45835
- Dubkin, S. (2006). *Programa docente de la residencia de psicopedagogía*. Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Dubkin, S. (2018). Psicopedagogía y salud pública: del aprendizaje en el ámbito universitario al aprendizaje en el ámbito de la salud. En Norma, F., Silvia, D., Verónica, R., Carla, L., Susana,

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

M., Bárbara, P. y Corina, S. (Comp.). *Pensar las prácticas educativas y psicopedagógicas: I Jornada de Educación y Psicopedagogía*. Universidad de Buenos Aires.

Elichiry, N. (2009). Importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo de metodologías transdisciplinarias. En Nora E. (comp.). *Escuela y aprendizajes. Trabajos de Psicología Educativa*. Manantial.

Enrico R. y Marull, M. (2017). La profesión en ámbitos poco caminados. El recorrido psicopedagógico en una universidad. En Sandra María, G. (comp.). *Psicopedagogía, indagaciones e intervenciones*. Brujas.

Enrico, R. y Duran, V. (2022). Diagnostico psicopedagógico: una aproximación al trabajo con padres. En Mariana E. (comp.). *Diálogos de saberes en torno al diagnóstico psicopedagógico*. Brujas

Espinoza, R. (2019). Un acercamiento al enfoque y roles del/la psicopedagogo/a desde la diversidad compleja. *Revista Pilquen. Sección Psicopedagogía* (16) 3.

<http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/psico/article/view/2300/pdf>

Fernández, A. (2002). *La inteligencia atrapada. Abordaje psicopedagógico clínico del niño y su familia*. Nueva Visión.

Filidoro, N. (2008). *Diagnóstico Psicopedagógico: los contenidos escolares. La Lectura*. Biblos

Filidoro, N. (2008). La relación entre discapacidad y problemas en el aprendizaje no tiene carácter de necesidad. *Revista Actualidad Psicológica*, (32), 1-12.

<https://www.actualidadpsicologica.com/producto/discapacidad-hoy-no-362-abril-de-2008/>

Filidoro, N., Enright, P., Gajst, G., Griffiths, E., Iacono, E., Mas, M., Pereyra, B., Pranich, G. y Rossi, O. (2021) Diagnostico psicopedagógico: la construcción de observables a partir del juego.

Revista Pilquen. Sección Psicopedagogía, (18)2, 26-39.

<http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/psico/article/view/3566/pdf>

Flores, C. (2015). *La psicopedagogía: su desarrollo y actualidad en Argentina*. 1er Congreso Internacional de Educación y 5to Congreso Nacional de Aprendizaje y Salud. Córdoba.

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

- Follari, R. (2013). Epistemología, ciencias y profesiones: se hace camino al andar. *Revista Pilquen. Sección Psicopedagogía* (10), 3. <https://revela.uncoma.edu.ar/index.php/psico/article/view/2444>
- Franco, A. (2015). El rol de los profesionales de la salud en la atención primaria en salud (APS). *Rev. Fac. Nac. Salud Pública*, 33(3): 414-424. 10.17533/udea.rfnsp.v33n3a11
- Frenk, J. (2016). *La salud de la población. Hacia una nueva salud pública*. Fondo de Cultura Económica.
- Fusca, C. (2017). Los contenidos escolares en la clínica psicopedagógica. En Norma F., Silvia, D., Verónica, R., Carla, L., Susana, M., Bárbara, P. y Corina, S. (comp.) *Pensar las practicas educativas y psicopedagógicas: I Jornada de Educación y Psicopedagogía: FFyL, Universidad de Buenos Aires*.
- Garay Morales, L. (2021). *La psicopedagogía en los procesos comunitarios*. [Trabajo Final de Grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios] https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/14600/1/T.P_GarayMoralesLinaMarcela_2021
- Garay, L. (2016). Las prácticas psicopedagógicas ante los desafíos educativos de las nuevas infancias y nuevas juventudes. *Revista Pilquen. Sección Psicopedagogía*. 13(2), 72-80 <http://www.curza.net/revistapilquen/index.php/Psico>
- García Docampo, L. (2017). *La acción psicopedagógica en el marco de la pedagogía hospitalaria* [Trabajo Final de Máster, Universidad de Barcelona]. <http://hdl.handle.net/2445/117206>
- García, M (2017). Prácticas clínicas. Un lugar... para ser niño. En Norma F., Silvia, D., Verónica, R., Carla, L., Susana, M., Bárbara, P. y Corina, S. (comp.). *Pensar las practicas educativas y psicopedagógicas: I Jornada de Educación y Psicopedagogía: FFyL, Universidad de Buenos Aires*.
- Garzuzi, V. R. (2014). *Historia, estado actual y marco legal de la psicopedagogía*. Presentado en XI Jornadas de la Red Nacional de Psicopedagogía. Consultorio de Trastornos de Aprendizaje

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

Hospital Notti; Red Nacional de Psicopedagogía, Instituciones de Salud y Educación Garrahan.

Universidad Católica Argentina.

Gómez, M. (2017). *Psicopedagogía, indagaciones e intervenciones*. Brujas

González, L. (2001). *Aprender. Psicopedagogía antes y después del síntoma*. Ediciones del Boulevard

González, L., Aude, M., Bravo, M., Calabria, A., Elgart, J. y Moguiliansky, M. (2020). *La estructura y*

los procesos organizacionales para la gestión de los centros de atención primaria de la salud

(CAPS). V Jornada de Investigación en Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias

Económicas. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/114836>

Henaó López, G., Ramírez Nieto, L. y Ramírez Palacio, C. (2006). Qué es la intervención

psicopedagógica: definición, principios y componentes. *Artículo de investigación*, 6(2), 215-

226. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-490511>

Juárez, M. (2012), *Aproximaciones a una Psicopedagogía Comunitaria: Reflexiones, Aportes y*

Desafíos. Universidad de Río Cuarto.

Juárez, M.P (2020) Psicopedagogía comunitaria. Una experiencia en salud desde la pedagogía

freireana. *Revista IT*, 7 (7), 38-58.

[https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/145595/CONICET_Digital_Nro.21882318-](https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/145595/CONICET_Digital_Nro.21882318-8da5-4800-ae5a-5c173724e68f_b.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

[8da5-4800-ae5a-5c173724e68f_b.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/145595/CONICET_Digital_Nro.21882318-8da5-4800-ae5a-5c173724e68f_b.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

Kornblit, C., Wasserman, A. y Vitale, P. (2010). *Entre la demanda y el mandato*. xPsicopedagogía.

<https://www.xpsicopedagogia.com.ar/entre-la-demanda-y-el-mandato.html>

Kroeger, A. y Ronaldo, L. (1992). *Atención primaria de salud. Principios y métodos*. Pax

Luque, C. (2017). Yo tengo problemas de aprendizaje: una experiencia de tratamiento

psicopedagógico grupal. En Sandra G. (comp.). *Psicopedagogía, indagaciones e intervenciones*.

Brujas,

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

- Maceira, D., Olaviaga, S., Kremer, P. y Cejas, C. (2006). *Centros de Atención Primaria de Salud: radiografía de su distribución en la Argentina*. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
- Malaspina C. y Molina M. (2019). *La práctica psicopedagógica en el ámbito de la salud pública en la ciudad de Bahía Blanca*. VI Jornadas de Psicopedagogía del Comahue. Rio Negro.
- Manifiesto psicopedagógico (2021) Psicopedagogía en altavoces: atravesamientos éticos y políticos actuales de nuestra profesión, en el 5to Congreso Internacional entre Educación y Salud. Infancias: diálogos interdisciplinarios. 60 años de formación profesional ética y humanizante. El documento fue pronunciado por representantes de las unidades académicas formadoras de Psicopedagogas/os y Licenciadas/os en Psicopedagogía. Universidad Provincial de Córdoba.
- Martínez Dueñas, M. (2008). Principios de la intervención psicopedagógica. *Revista panamericana de pedagogía*. 12, 95-10 <https://doi.org/10.21555/rpp.v0i12.1809>
- Müller, M. (2010). *Aprender para ser*. Bonum.
- Nacuzi, D. (2023). *Psicopedagogía: campo de intervención. Documento de uso interno del Instructorado de Psicopedagogía*. Manuscrito inédito.
- Navarro, V. (1997). Concepto actual de salud pública. En Ferrán M. (aut.). *Salud pública*. McGraw-Hill Interamericana de España.
- Ochnio, L. (2021). La modalidad de trabajo en taller en dispositivos preventivo-comunitarios. Intervenciones psicopedagógicas en el ámbito de la salud pública. *Revista Pilquen. Sección Psicopedagogía*. 18(2), 57. <http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/psico/article/view/3573/pdf>
- Organización Mundial de la Salud y UNICEF (2018). *A vision for primary health care in the 21st century. Towards universal health coverage and the sustainable development goals*.
- Organización Mundial de la Salud. (2023). Atención Primaria de la Salud. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

[care#:~:text=La%20atenci%C3%B3n%20primaria%20de%20salud%20garantiza%20a%20las%20personas%20una, posible%20de%20sus%20lugares%20habituales](#)

- Ortiz, A. Y., Suarez, G., Tumburú, C. M., Pedrosa, P. E., Varela, G. E., Savón, S., Bozzone Barrionuevo, E. M. & Cruz Antúnez, B. I. (2023). Debates en torno al rol del/la licenciado/a en Psicopedagogía como agente de salud en la provincia de Salta: tensiones, problemáticas y desafíos. *Revista Pilquen. Sección Psicopedagogía*, 20, 1–21.
<https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/psico/article/view/4822>
- Paiz, J. y Muniz, M. (2015). Entrelazándonos. Un estudio sobre la construcción, ejecución y evaluación de un dispositivo en salud social-comunitaria. *Revista informe científico técnico*, 8(1), 35-48. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5454199>
- Perrotta, G. (2005). *Aportes del psicoanálisis al trabajo interdisciplinario en salud sexual y reproductiva*. XII Jornadas de Investigación y Primer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
- Portal oficial del Estado Argentino. *Centros de Atención Primaria de la Salud*.
www.argentina.gob.ar/habitat/mas-programas/dami-ii/centros-de-atencion-primaria-de-la-salud
- Ponce, D. y Zerpa, A. (2024). *Rol del psicopedagogo en centros de salud*. [Trabajo Final de Grado, Universidad del Gran Rosario]
<https://rid.ugr.edu.ar/bitstream/handle/20.500.14125/1142/Inv.%20D-984%20tesina.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rego, V. (2009). Transformaciones de la producción simbólica en el proceso terapéutico. En Gerardo, P. y Luisa, W. (coords.) *Clínica psicopedagógica y alteridad, encuentros en el tratamiento de niños y adolescentes*. Noveduc.
- Ricci, C. (2021). Investigación psicopedagógica e investigación en Psicopedagogía: Diferenciación necesaria desde una perspectiva epocal, de la complejidad, disciplinar, profesional, inter y

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

transdisciplinar. *Revista Perspectivas Metodológicas*, 21, 1-22.

<https://doi.org/10.18294/pm.2021.3442>

Riveros Argel, P., Meriño Vergara, J. y Crespo Durán, F. (2020). *Las diferencias entre el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario*. Universidad de Chile.

Rodríguez, D., Berenguera, A., Pujol, E., Capella, J., Lluís, J. y Roma, J. (2013). Identificación de las competencias actuales y futuras de los profesionales de la salud pública. *Revista Gaceta Sanitaria*, 27(5), 388-397. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.10.005>

Salamone, V. (2014). La Psicopedagogía y el proceso diagnósticos psicopedagógico: significación paradigmática de las neurociencias en su abordaje clínico. *Revista psicopedagogía*, 31(95), 91-100. https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S010384862014000200002&script=sci_abstract

Sánchez, M. (2017). El trabajo multidisciplinario en salud pública. La aportación de una mirada antropológica. *Revista de Salud Pública*, (21), 65-67
<https://doi.org/10.31052/1853.1180.v24.n1.28510>

Scherz, A. (2018) En la búsqueda de una red intersectorial. En Normal F. (comp.). *Miradas hacia la educación inclusiva: II Jornada de Educación y Psicopedagogía*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Schlemenson, S. (2006). *Niños que no aprenden. Actualizaciones en el diagnostico psicopedagógico*. Paidós.

Schlemenson, S. (2009). *La clínica en el tratamiento psicopedagógico*. Paidós.

Stolkiner, A. (2005). *Interdisciplina y Salud Mental*. IX Jornadas nacionales de salud mental. I Jornadas provinciales de Psicología. Salud mental y mundialización: estrategias posibles en la Argentina de hoy.

Tejada, D. (2013). Lo que es la atención primaria de la salud: algunas consideraciones a casi treinta y cinco años de Alma-Ata. *Revista Peruana de Medicina Experimental. Salud Publica*, 30(2),

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación
Licenciatura en Psicopedagogía

“Características de la intervención psicopedagógica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”

283-287. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342013000200020&script=sci_abstract

Valle, M. (2012). La intervención psicopedagógica: problemas y perspectivas actuales. *Revista Contextos de Educación* (12), 1-5.

<https://www.hum.unrc.edu.ar/publicaciones/contextos/vol12.html>

Vélaz, C. (1998). *Orientación e Intervención psicopedagógica: concepto, modelos, programas y evaluación*. Aljibe.

Vila, P. (2022). El diagnóstico en Psicopedagogía. En Mariana E. (comp.). *Diálogos de saberes en torno al diagnóstico psicopedagógico*. Brujas.

Visca, J. (1997). *La Psicopedagogía: el error, los ámbitos, el aprendizaje, los grupos operativos*. Edit. Jorge Pedro Luis Visca.